

**Agencia
Nacional de
Investigación
y Desarrollo**

Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento
e Innovación

CONCURSO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA GESTIONAR CONOCIMIENTOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y DATOS DE INVESTIGACIÓN

InES CIENCIA ABIERTA 2021

SUBDIRECCIÓN DE REDES, ESTRATEGIA Y CONOCIMIENTO (REC)

ANID

Objetivo 3: Fortalecer la gestión y articulación institucional en ciencia abierta por medio de la instalación de competencias, específicamente en los componentes de acceso, gestión a la información científica y acceso a datos de investigación.

**HITO 3.2: PROPUESTA DE PROTOCOLO DE REPORTE DE DATOS
BIBLIOMÉTRICOS PARA RESPONDER A LAS DISTINTAS ÁREAS
ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN.**

CONCURSO DESARROLLO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA INNOVACIÓN BASADA EN INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO EN EDUCACIÓN SUPERIOR Ines I+D 2021

Moneda 1375
Santiago, Chile
Tel: 56 22 365 4400
www.anid.cl

Gobierno de Chile

TABLA DE CONTENIDO

• PLANIFICACIÓN.....	3
• ETAPAS DE DESARROLLO.....	4
1. REQUERIMIENTOS E INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS UDEC	5
• FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOMÉTRICA INTERNA.....	6
• INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS CONTEXTO ACADÉMICO.....	7
• INFORMES BIBLIOMÉTRICOS CONTEXTO BIBLIOTECA	8
2. COMPONENTES MODELO DE SERVICIO BIBLIOMÉTRICO	9
• FUENTES DE INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS BIBLIOMÉTRICAS.....	9
• FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOMÉTRICA CIENCIA ABIERTA	12
• PERFIL DE COMPETENCIAS BIBLIOMÉTRICAS.....	14
• UNIDAD DE BIBLIOMETRÍA.....	16
• MODELO DE SERVICIO BIBLIOMÉTRICO	17
3. SISTEMATIZACIÓN REPORTE DATOS BIBLIOMÉTRICOS.....	22
• QUÉ ES UN ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO.....	22
• PRINCIPALES COMPONENTES, TIPOLOGÍA Y ESTRUCTURA.....	23
• PROTOCOLO DE ELABORACIÓN PRODUCTOS BIBLIOMÉTRICOS.....	25
• GENERACIÓN DE REPORTES BIBLIOMÉTRICOS	32
• FORMATOS Y PLANTILLAS DATOS BIBLIOMÉTRICOS.....	36
• BIBLIOGRAFÍA.....	38
• ANEXO A: LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS BIBLIOMÉTRICOS.....	41
• ANEXO B: FUENTES E INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS.....	46

● PLANIFICACIÓN

Para la establecer el ***diseño (o flujo de trabajo)***, correspondiente a la ***elaboración y presentación de una propuesta de protocolo de reporte de datos bibliométricos***, se contempla un plan de ejecución que involucra las siguientes actividades como ejes claves del proceso:

1. Levantamiento de los principales requerimientos bibliométricos y las principales fuentes e indicadores de índole bibliométrica utilizados a nivel institucional¹.
2. Definición de un modelo de servicio y producto bibliométricos que permitan obtener los principales indicadores bibliométricos requeridos a nivel institucional².
3. Establecimiento de una metodología en la elaboración de reportes bibliométricos que permita sistematizar los diversos requerimientos de cada área académica a nivel institucional³.

¹ Levantamiento de fuentes de información e indicadores bibliométricos con bases a las necesidades de información detectadas y establecidas por el Área de apoyo a la Investigación de bibliotecas y la Vicerrectoría de Investigación de la universidad, acordes a los lineamientos presentados por la ANID en su política en Ciencia Abierta.

² Correspondiente a la sistematización del flujo de trabajo que permita obtener los principales indicadores bibliométricos requeridos a nivel institucional, para dar respuesta a las distintas áreas mediante la entrega de informes o reportes ya sean estos utilizados en evaluación académica o bien el contexto de Ciencia Abierta.

³ En función, del cumplimiento de los lineamientos de la política ANID y el proyecto en Ciencia Abierta adjudicado por la universidad, relacionados con indicadores bibliométricos y las estadísticas de I+D+i+e de la UdeC.

- ETAPAS DE DESARROLLO

Con el fin establecer una hoja de ruta respecto a la elaboración de un protocolo de reportes de datos bibliométricos y orientar la toma de decisiones respecto al diseño y sistematización del flujo de trabajo acorde a las fuentes de información bibliométricas detectadas, se considerarán los lineamientos internos del *Área de Apoyo a la Investigación de Bibliotecas UdeC*, en el desarrollo del modelo.

Con base a lo anterior, resulta pertinente establecer un modelo de servicio y productos bibliométricos desde Bibliotecas UdeC, que consigne los siguientes niveles de desarrollo:

- **Primera etapa (2022):**
Identificación y control de las diversas fuentes de información e indicadores bibliométricos presentes en el ecosistema académico.
- **Segunda etapa (2023):**
Establecimiento de un protocolo para la elaboración informes o reportes bibliométricos que permita sistematizar los diversos requerimientos de cada área académica.
- **Tercera etapa (2024):**
Puesta en marcha de servicios y generación de productos bibliométricos desde el área de apoyo a la investigación⁴.

⁴ Ya sea mediante la creación de una plataforma web especializada que permita visualizar los datos bibliométricos de la universidad o bien integrándola a la grilla de servicios de la web perteneciente a Bibliotecas UdeC.

1. REQUERIMIENTOS E INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS UDEC

Para identificar a nivel institucional los principales requerimientos y las fuentes de información utilizadas para la obtención de datos e indicadores de índole bibliométrico. La propuesta considera como punto de partida la revisión de la documentación institucional oficial y documentos propios de cada área, que presentan una relación relevante con la generación de los datos de evaluación académica y bibliométrica de la universidad de Concepción (UdeC).

Con el objetivo de realizar un levantamiento de información en el ámbito señalado, se establece un corpus documental, que corresponden a documentos oficiales, tales como: *La Política de Investigación, Creación Artística y de Conocimiento, Innovación y Emprendimiento de la UdeC (Decreto de Rectoría N° 30 2022)*, *Cuenta Bianual Extendida Universidad de Concepción-Rectoría (2021)*; y *La Cuenta Pública Rector Aniversario 101 Universidad de Concepción-Rectoría (2020)*. Por otro lado, también se incorporan a este conjunto diversos materiales del área de Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VRID); y el Área de Apoyo a la Investigación Bibliotecas UdeC.

Como resultado de esta primera revisión al conjunto de información señalado, es posible determinar los principales agentes que promueven la *Investigación, Desarrollo, Innovación y Emprendimiento (I+D+i+e)* en el Ecosistema Académico de la Universidad de Concepción y la forma de valorizar la productividad académica y científica en forma consistente de acuerdo con los objetivos y estándares de las áreas detectadas. Dado lo anterior, podemos caracterizar la información y datos cuantitativos acorde a las siguientes dimensiones.

CUADRO RESUMEN: DIMENSIONES DE VALORIZACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA UDEC

<ul style="list-style-type: none">• Agentes promotores de I+D+i+e	Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VRID), Área de Apoyo a la Investigación Bibliotecas UdeC, Dirección de Postgrado y La Oficina de Transferencia y Licenciamiento (OTL UdeC).
<ul style="list-style-type: none">• Fuentes de Financiamiento (Proyectos)	Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt), Fondo de Fomento al Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondef I+D, VIU), Financiamiento Basal CORFO, Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes (Fondart) y Becas Agencia Nacional de Investigación (ANID).
<ul style="list-style-type: none">• Investigación y Desarrollo Académico (Publicaciones)	Investigación académica en revistas de corriente principal, tales como: <i>Publicaciones en Web of Science, Publicaciones en Scopus⁵</i> , considerando los Cuartiles de Publicación, sumado a la Participación en Seminarios y Congresos. Desarrollo de Tesis de doctorado y magister académicos, artículos, revisiones, libros o capítulos resultantes de este proceso, en el marco de las Disciplinas Y Sectores ANID, Áreas OCDE y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a la que tributan.
<ul style="list-style-type: none">• Innovación Tecnológica (Patentes y Licencias)	Solicitud de patentes Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI), Tratados de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), Concesión de patentes OTL UdeC, Licenciamiento Tecnologías Corporación de Fomento de la Producción (CORFO - Red de Gestores Tecnológicos de Chile) ⁶

Fuente VRID Gestión de información de proyectos y publicaciones científicas (2022)

⁵ Tomando como criterio la valorización que se realiza de este tipo de indexación en los grupos de estudio Fondecyt.

⁶ La OTL UdeC desarrolló una intensa agenda de difusión de los proyectos y del nuevo Reglamento de Empresas de Base Tecnológica de la Universidad de Concepción, así como gestiones para licenciar tecnologías nacidas en sus distintas facultades y centros.

• FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOMÉTRICA INTERNA

Dada la importancia que presenta para la Universidad de Concepción el área de Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VRID). En particular el **Equipo de Gestión de Información de Proyectos y Publicaciones Científicas** y su función de apoyo en el seguimiento de indicadores de producción científica relativa, a través de la disponibilidad de información objetiva y oportuna sobre proyectos, publicaciones y patentes. En el contexto de apoyo a las/os investigadores/as UdeC en sus postulaciones a convocatorias a concursos de financiamiento interno y externo⁷.

En la práctica esta unidad es responsable de la gestión, monitoreo y mejora continua de la plataforma *SIVRID* a través de la cual se consolidan los datos sobre proyectos, publicaciones y patentes; la vigilancia sobre nuevos parámetros e indexaciones de producción científica que se requieran para entes internos y externos; el control de esta información en el modelo de *Business Intelligence (BI)* y la elaboración de **reportes sobre producción científica para autoridades de facultades y otros organismos que los requieran**⁸.

A continuación, se presenta un resumen con la descripción de la base de datos *SIVRID* que utiliza el modelo de *Business Intelligence (BI)*:

CUADRO RESUMEN: GESTIÓN, MONITOREO Y MEJORA CONTINUA DE LA PLATAFORMA SIVRID

• SIVRID	Registro centralizado de los resultados en producción científica vinculadas a la Universidad de Concepción. Complementario a otras fuentes de información. Revisión constante de Criterios y Metodología (Protocolo de Publicaciones en SIVRID (Documento interno VRID 2022).
• Documentos	Publicaciones, Proyectos, Patentes y Licencias.
• Indicadores	Indicadores de productividad internos y externos, Postulaciones a proyectos, Evaluación carreras académicas, Desempeño facultades y reparticiones, Gestión de incentivos por publicaciones.
• Reportes Pub.	Reportes Producción Científica para facultades y otros organismos.
• Fuentes internas	SCAN Curriculum académico, GRADVS Tesis y publicaciones relacionadas, ZenDesk Formularios y proyectos.
• Fuentes externas	InCites, Web Of Science, Journal Citation Reports (JIF), Scopus, Dimensions Analytics, ORCID, ANID Data Ciencia.

Fuente Presentación VRID – SIVRID – Registro de Publicaciones (2022)

Cabe destacar que la unidad también se vincula con *Biblioteca Central, en línea con la Política de Acceso Abierto a Información Científica y Datos de Investigación promovida por la ANID*. También se vincula con el proyecto UCO 21102 de interdisciplina, para coordinar iniciativas de promoción y catalogación de investigación interdisciplinaria UdeC⁹.

⁷ VRID UdeC. Gestión de información de proyectos y publicaciones científicas. Viernes, 9 de septiembre de 2022. Disponible en: <https://vrid.udec.cl/?q=node/1711>.

Esta unidad funcional de la VRID también, realiza estudios de impacto o de otra índole relacionados a producción científica; revisa de forma permanente y actualiza el reporte anual que orienta la asignación fiscal directa (AFD) del Ministerio de Educación y genera datos objetivos para la definición de los/as académicos en que cada año recae el Reconocimiento a la Investigación y Creación Artística de Excelencia, entre otras labores.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid.

● INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS CONTEXTO ACADÉMICO

En el ámbito de la investigación académica la VRID establece categorías al reconocimiento de la excelencia en investigación y creación artística y se otorgarán por área en las disciplinas OCDE¹⁰. Esto se traduce en la incorporación de Indicadores bibliométricos que permitan la evaluación de la productividad e impacto a académico, acorde a la información los dos últimos años calendario¹¹,

Dado lo anterior, podemos caracterizar la información y datos bibliométricos de la Universidad, acorde a las siguientes categorías:

CUADRO RESUMEN: CATEGORÍAS E INDICADORES DE LA INVESTIGACIÓN ACADÉMICA DE EXCELENCIA UDEC

CATEGORÍAS DE EXCELENCIA ACADÉMICA	INDICADORES DE EVALUACIÓN BIBLIOMÉTRICA
1.- Publicaciones Web of Science (WOS)	Número de publicaciones (artículos y revisiones) indexadas en WoS (primer cuartil), en los últimos dos años calendario. ¹²
2.- Publicaciones Libros Ciencias Sociales y Humanidades	Autores de libros publicados, ingresados al Sistema de Información de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (SIVRID) y que cuenten con comité editorial y/o referato externo.
3.- Impacto de publicaciones indexadas en Web of Science (WoS)¹³	Para determinar el impacto, se utilizará como fuente de información la herramienta de análisis <i>InCites de Clarivate Analytics</i> y en particular el indicador <i>Category Normalized Citation Impact</i> (CNCI).
4.- Gestión de Proyectos de Investigación	Número de proyectos de investigación adjudicados como Investigador Responsable (IR) con financiamiento externo e interno y ponderado con el total de recursos obtenidos en dichos proyectos.
5.- Formación de Capital Humano Avanzado con Impacto en Investigación	Número de tesis de doctorado y magister académicos guiadas y finalizadas, más el número de artículos, revisiones, libros y capítulos de libros resultantes de este proceso ¹⁴ .
6.- Creación Artística	Evaluada con documentos que den cuenta de la creación de obras artísticas visuales, musicales o literarias, la realización de exposiciones o curatorías artísticas y la interpretación de obras musicales.

Fuente VRID UdeC 2022

En relación a los indicadores bibliométricos destacados, el Director de Investigación y Creación Artística de la UdeC, *Dr. Ronald Mennickent Cid* señala: *“Una tarea fundamental de la VRID es proveer a la institución de bases de datos actualizadas, reportes bibliométricos y estadísticas de productividad que permitan la toma de decisiones estratégicas de desarrollo y también tener una mirada panorámica de la realidad de creación en I+D+i+e y creación artística de nuestra Universidad”*¹⁵.

¹⁰ Áreas del conocimiento según el Manual de Frascati, a saber, Ciencias Naturales, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Médicas y de la Salud, Ciencias Agrícolas, Ciencias Sociales y Humanidades y Arte, y sus respectivas subdisciplinas.

¹¹ Cabe señalar que la recopilación de antecedentes para los cuatro primeros reconocimientos la realizará la VRID basándose en información disponible en bases de datos internas y externas. La información para éstas categoría puede ser revisada y actualizada en la sección ‘Investigación’ en el sistema de registro SCAN.

¹² Dichas publicaciones deben haber sido indexadas en alguno de los tres índices principales de la Web of Science (Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index y Arts and Humanities Citation Index) como primer autor o autor de correspondencia, y la revista debe figurar dentro del primer cuartil de impacto en su área de investigación (según último ranking Journal Citation Reports disponible).

¹³ Trabajos académicos(as) cuyas publicaciones cumplan la condición de obtener el mayor impacto entre los artículos normalizados según área, año de publicación y tipo de documento en dicha base de datos.

¹⁴ Las publicaciones deben estar registradas en las plataformas SIVRID (publicadas) y/o GRADVS (aceptadas) con coautoría del o de la tesista.

¹⁵ VRID UdeC reconocerá excelencia en investigación y creación artística. VRID 04 de octubre, 2021. Disponible en: <https://vrid.udec.cl/node/1580>

● INFORMES BIBLIOMÉTRICOS CONTEXTO BIBLIOTECA

En esta misma línea de apoyo a la investigación, cabe destacar el aporte desde *Bibliotecas UdeC* y su Área de Apoyo a la Investigación, en la elaboración de Informes Bibliométrico sobre Revistas Académicas de la Universidad de Concepción¹⁶. Por lo tanto, debemos considerar como antecedentes bibliométricos directos: el informe elaborado por la editorial y bibliotecas UdeC (2019), el segundo informe (2020) que incluye la totalidad de revistas publicadas por la UdeC y el tercer informe bibliométrico de autor solicitado por el Vicedecano de la Facultad de Humanidades.

A continuación, se presenta el desglose las principales referencias e indicadores bibliométricos, presentes en los informes correspondientes a Revistas de la Universidad de Concepción:

CUADRO RESUMEN: FUENTES BIBLIOMÉTRICAS INFORME REVISTAS UDEC

DIMENSIÓN EVALUADA	INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS
1. Descripciones y definiciones de plataformas bibliométricas internacionales	<ul style="list-style-type: none">• InCites Journal Citation Reports, Web of Science, Scimago Journal Rank, Scopus
2. Evaluación editorial de revistas de investigación de la Universidad de Concepción	<ul style="list-style-type: none">• Situación editorial de revistas Universidad de Concepción• Resumen bibliométrico de productividad, impacto y colaboración• InCites Journal Citation Reports• Scimago Journal & Country Rank• Informe de afiliación SCOPUS

Fuente Área de apoyo a la investigación Bibliotecas UdeC 2022

Cabe señalar que cada una de las fuentes de información e indicadores bibliométricos detectados y señalados en este levantamiento de información, deben ser considerados a modo de referencia, tanto en el diseño de un modelo de servicio bibliométrico, como en la creación de un protocolo para la elaboración de informes o reportes bibliométricos desde el *Área de Apoyo a la Investigación en Bibliotecas UdeC*.

¹⁶ Bibliotecas UdeC. Informe de evaluación de revistas académicas de la Universidad de Concepción. Año 2019 y 2020.

2. COMPONENTES MODELO DE SERVICIO BIBLIOMÉTRICO

Para establecer un modelo de servicio bibliométrico que permita generar informes y reportes desde una Bibliotecas Universitaria, inserta en el contexto académico a través del ámbito de apoyo a la investigación, se consideran como piezas claves de un modelo servicio y generación de productos: Las fuentes de información bibliométrica, los gestores de dicha información y la caracterización de la gestión de una unidad de bibliometría.

- FUENTES DE INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS BIBLIOMÉTRICAS

Por regla general las métricas tradicionales de los principales indicadores de productividad e impacto en el ámbito académico, se construyen normalmente en base a dos medidas: Número de publicaciones y cantidad de citas recibidas. De ahí la necesidad de utilizar un conjunto variado de indicadores bibliométricos, en lugar de centrarse en un par de indicadores globales o de carácter general.

Cabe señalar, que el uso de estos indicadores bibliométricos tradicionales, métricas alternativas e inclusive indicadores en Ciencia Abierta, permite obtener una radiografía de la producción académica, su impacto, colaboración y visibilización, en distintas dimensiones en el ámbito de la investigación académica y científica. A continuación, se presenta un resumen que muestra las principales fuentes externas de información que consignan datos e indicadores bibliométricos.

PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN E INDICADORES PARA INFORMES BIBLIOMÉTRICOS¹⁷

FUENTE "Bibliometric Reports for Institutions: Best Practices in a Responsible Metrics Scenario"¹⁸

¹⁷ Cabezas-Clavijo, A. y Torres-Salinas, D. (2021). Bibliometric reports for institutions: best practices in a responsible metrics scenario. Frontiers in Research Metrics and Analytics. <https://doi.org/10.3389/frma.2021.696470>

¹⁸ Ibid. Recuperado de: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frma.2021.696470/full>

La figura ofrece una visión general de algunas de las fuentes de información actualmente disponibles y los indicadores que nos permiten acceder o calcular. Cabezas-Clavijo y Torres-Salinas (2021), sostienen al respecto: “Las nuevas bases de datos y fuentes alométricas (p. ej., PlumX¹⁹ y Altmeter.com²⁰) brindan información relevante sobre las actividades de divulgación y comunicación de la institución y su impacto social/social, mientras que las clasificaciones universitarias (p. ej., Leiden Ranking²¹, ARWU²² y Webometrics²³) ofrecen información sobre el impacto de la investigación de la institución y la visibilidad en la web”.

A continuación, se muestra de forma comparativa el conjunto de las principales fuentes de información, que consignan data bibliométrica: Web of Science (WoS), Scopus, Dimensions, Google Scholar (GS), Microsoft Academic (MA) Pubmed y Crossref y las herramientas de análisis bibliométricos que utilizan dichas fuentes, tales como: Bibliometrix, Biblioshiny, CiteSpace, VOSviewer, Publish or Perish entre otras. (Moral-Muñoz et al 2020):

TABLA COMPARATIVA DE LAS BASES DE DATOS SOPORTADAS POR LAS HERRAMIENTAS REVISADAS

Tools	WoS	Scopus	Dimensions	MA	GS	PubMed	Crossref	Others
General bibliometric and performance analysis								
CRExplorer	X	X					X	
Publish or Perish	X	X		X	X		X	
ScientoPyUI	X	X						
Science mapping analysis tools								
Bibexcel	X	X						ProCite, Bibexcel
BiblioShiny	X	X	X					
BiblioMaps	X	X						
CiteSpace	X	X	X	X		X	X	ADS, arXiv, CNKI, Cscsi, Derwent Patents, NSF, ProQuest, Fulltext, CSV
CitNetExplorer	X	X						
SciMAT	X	X						CSV
ScP Tool	X	X			X			BibText, EndNote
VOSviewer	X	X	X	X			X	RIS, PMC, Semantic Scholar, Open Citation, WikiData
Libraries								
Bibliometrix	X	X	X					
BiblioTools	X	X						
Citan		X						
Metaknowledge	X	X				X		ProQuest
sciento-Text	X	X						
ScientoPy	X	X						

Fuente Software tools for conducting bibliometric analysis in science: An up-to-date review²⁴

¹⁹ <https://plumanalytics.com/learn/about-metrics/>

²⁰ <https://www.altmetric.com/>

²¹ <https://www.leidenranking.com/>

²² <http://www.shanghairanking.com/>

²³ <https://www.webometrics.info/>

²⁴ Moral-Muñoz, J. A., Herrera-Viedma, E., Santisteban-Espejo, A., & Cobo, M. J. (2020). Software tools for conducting bibliometric analysis in science: An up-to-date review. *Profesional De La información*, 29(1). <https://doi.org/10.3145/epi.2020.ene.03>

Un tema central que deben determinar los profesionales es el software utilizado para la recopilación de datos y la presentación de resultados. Cabezas-Clavijo y Torres-Salinas (2021), plantean al respecto: “Existen en el mercado una serie de suites bibliométricas desarrolladas por empresas de renombre como SciVal²⁵ (Elsevier), InCites²⁶ (Clarivate) y Dimensions Analytics²⁷ (Digital Science) que permiten generar resultados e indicadores bibliométricos en varios formatos. Además, existen otros productos gratuitos que son útiles al preparar el informe completo o completar una sección específica del mismo, como Publish or Perish²⁸, Bibliometrix²⁹, Vosviewer³⁰ y Scimat³¹, por lo que estos deben evaluarse a fondo”.

Por otro lado, el equipo debe considerar el apoyo desde el área informática para explorar la posibilidad de recopilar automáticamente datos bibliométricos, desde las diversas fuentes de información señaladas en el informe, a través de la API, acrónimo de *Application Programming Interfaces* o *Interfaz de Programación de Aplicaciones*.³² Ó bien, mediante API REST, *Interfaz de Programación de Aplicaciones* basada en el protocolo *Representational State Transfer*³³, de cada uno de los recursos señalados y gestionarlas, por ejemplo, mediante un sistema de información para almacenar, difundir y gestionar la información relacionada con las actividades de investigación llevadas a cabo en una institución, que incluyen el manejo de currículums, contratos, proyectos, publicaciones, planes de estudio y patentes. *Denominado Current Research Information System – CRIS ó RIM - Research Information Management* (Azorín Millaruelo et al, 2017)³⁴.

En resumen, el equipo de trabajo encargado de la elaboración de reportes e informes bibliométricos inserto en el área de apoyo a la investigación de una Biblioteca Universitaria, debe considerar las diversas fuentes de información, indicadores y herramientas bibliométricas existentes con el objeto de establecer una diversidad de recursos que aseguren dar respuesta a requerimientos de diversa índole.

²⁵ <https://www.scival.com/>

²⁶ <https://incites.clarivate.com/>

²⁷ <https://www.dimensions.ai/products/dimensions-analytics/>

²⁸ <https://harzing.com/resources/publish-or-perish>

²⁹ <https://www.bibliometrix.org/>

³⁰ <https://www.vosviewer.com/>

³¹ <https://sci2s.ugr.es/scimat/>

³² Se trata de un conjunto de definiciones y protocolos que se utiliza para desarrollar e integrar software entre aplicaciones, de manera que permita la comunicación y el traspaso de información entre ellas.

³³ REST, por sus siglas en inglés. Es cualquier interfaz entre sistemas que use HTTP para obtener datos en formatos como XML o JSON y generar operaciones sobre los mismos.

³⁴ Azorín Millaruelo, C., Bernal Martínez, I., Cívico Martín, R., Cózar Santiago, A., Guzmán Pérez, C., Losada Yáñez, M., & Prats Prat, J. (2017). Guía para la evaluación de repositorios institucionales de investigación. <http://hdl.handle.net/10256/14842>

● FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOMÉTRICA CIENCIA ABIERTA

En función del nuevo paradigma académico denominado Ciencia Abierta, promovido e implementado por la agencia Nacional de Investigación (ANID 2022). Azorín Millaruelo et al (2017) la describe, como: “Una nueva forma de aproximación colaborativa, transparente y accesible a la investigación, que implica un cambio estructural en la manera de concebir la investigación y la difusión de sus resultados. Se caracteriza por la apertura, no solo de las publicaciones, sino también de los preprints, los datos de investigación, los desarrollos de código, las metodologías, los procesos, así como por la implicación de la ciudadanía en un entorno de investigación e innovación responsables”³⁵. Bajo esta perspectiva y considerando campo actual de la bibliometría, es que cabe prospectar, las principales fuentes e indicadores para la medición bibliométrica en este ámbito.

A continuación, se presentan las distintas fuentes de información “susceptibles de generar indicadores para la medición de la Ciencia Abierta. Entre ellas se incluyen herramientas tradicionales de los estudios cuantitativos o fuentes actuales y alternativas a la medición tradicional” (Sastrón y Filippo 2022). Para cada dimensión se exponen las distintas fuentes de información, sus enlaces, descripción y su respectivo indicador en este ámbito:

CUADRO RESUMEN: FUENTES E INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS CIENCIA ABIERTA

DIMENSIÓN	FUENTE	DESCRIPCIÓN	INDICADOR POTENCIAL
1. OPEN ACCESS	<i>CrossRef</i> ³⁶	Plataforma web de contenido bibliográfico de revistas científicas en línea en acceso abierto.	<ul style="list-style-type: none"> Accesibilidad del documento.
	<i>OpenAlex</i> ³⁷	Índice de documentos científicos en acceso abierto.	<ul style="list-style-type: none"> Accesibilidad, cobertura y visibilidad de las publicaciones.
	<i>DOAJ</i> ³⁸	Directorio de revistas científicas en acceso abierto	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad en abierto de las revistas.
	<i>Unpaywall</i> ³⁹	Índice de documentos científicos en acceso abierto.	<ul style="list-style-type: none"> Disponibilidad y accesibilidad del documento.
	<i>Zenodo</i> ⁴⁰	Repositorio de materiales en acceso abierto	<ul style="list-style-type: none"> Accesibilidad y uso de materiales académicos.
	<i>Dialnet</i> ⁴¹	Repositorio de documentos en acceso abierto en lengua hispana centrado en humanidades y ciencias sociales.	<ul style="list-style-type: none"> Accesibilidad, cobertura de las publicaciones.
	<i>Google Scholar</i> ⁴²	Índice de documentos científicos en acceso abierto.	<ul style="list-style-type: none"> Accesibilidad, disponibilidad e impacto de las publicaciones.
	<i>Web of Science</i> ⁴³	Índice de documentos científicos.	<ul style="list-style-type: none"> Actividad científica.
	<i>SCOPUS</i> ⁴⁴	Índice de documentos científicos.	<ul style="list-style-type: none"> Actividad científica.
	<i>Dimensions</i> ⁴⁵	Base de datos de publicaciones en acceso abierto.	<ul style="list-style-type: none"> Actividad científica.

³⁵ Azorín Millaruelo, C., Bernal Martínez, I., Cívico Martín, R., Cózar Santiago, A., Guzmán Pérez, C., Losada Yáñez, M., & Prats Prat, J. (2017). Guía para la evaluación de repositorios institucionales de investigación. <http://hdl.handle.net/10256/14842>

³⁶ <https://www.crossref.org/>

³⁷ <https://openalex.org/>

³⁸ <https://doaj.org/>

³⁹ <https://unpaywall.org/>

⁴⁰ <https://zenodo.org/>

⁴¹ <https://dialnet.unirioja.es/>

⁴² <https://scholar.google.com/>

⁴³ <https://www.webofscience.com/>

⁴⁴ <https://www.scopus.com/>

⁴⁵ <https://app.dimensions.ai/discover/publication>

2. OPEN DATA	<i>ProgrammableWeb</i> ⁴⁶	Portal web que contiene un repositorio de API a nivel mundial. Es posible filtrar por APIs de carácter científico.	<ul style="list-style-type: none"> Producción y consumo de datos en abierto
3. OPEN SCIENCE POLICIES	<i>Sherpa Juliet</i> ⁴⁷	Plataforma web con la política de acceso abierto de un gran conjunto de organismos financiadores.	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores sobre organismos financiadores con políticas de acceso abierto.
	<i>Sherpa Romeo</i> ⁴⁸	Plataforma web que agrupa las políticas de acceso abierto de un gran conjunto de editoriales.	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores de accesibilidad de las revistas científicas.
	<i>OpenAPC</i> ⁴⁹	Base de datos construida colaborativamente que recoge las cuantías de los cargos por procesamiento de artículos (APC) de diferentes editoriales.	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores económicos relacionados con la publicación en abierto.
4. OPEN SCIENCE COMMUNICATION	<i>Overton</i> ⁵⁰	Base de datos de documentos acerca de políticas con citas a producción científica y viceversa.	<ul style="list-style-type: none"> Impacto científico en políticas públicas; indicadores de transferencia desde el mundo académico al entorno.
	<i>Altmetric</i> ⁵¹	indicadores del impacto científico en el espacio digital. Abarcan diferentes medios de comunicación (Twitter, Wikipedia, Facebook, prensa) y miden diferentes aspectos de las publicaciones (número de comentarios, número de me gusta, número de visualizaciones).	<ul style="list-style-type: none"> Repercusión de las publicaciones en redes sociales y medios de comunicación.
	<i>Wikipedia</i> ⁵²	enciclopedia online y gratuita construida de manera colaborativa por voluntarios.	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia del ámbito académico al social
	<i>Twitter</i> ⁵³	Red social en la que usuarios publican información en textos cortos.	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia del ámbito académico al social
5. CITIZEN SCIENCE	<i>Observatorio de la Ciencia Ciudadana</i> ⁵⁴	Portal informativo de proyectos de ciencia ciudadana en España.	<ul style="list-style-type: none"> Actividad realizada en ciencia ciudadana (número de proyectos por universidad, temáticas, etc).
6. OPEN REPRODUCIBLE RESEARCH	<i>GitHub</i> ⁵⁵	Plataforma de desarrollo de software colaborativo a nivel mundial, usado en gran medida por desarrolladores de software.	<ul style="list-style-type: none"> Actividad científica.
7. OPEN INNOVATION	<i>Google Patents</i> ⁵⁶	Base de datos de patentes y solicitudes de patentamiento.	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia tecnológica.
	<i>Lens</i> ⁵⁷	Base de datos de patentes y artículos académicos.	<ul style="list-style-type: none"> Transferencia tecnológica.

Fuente Informe sobre fuentes e indicadores para la medición de la ciencia abierta en las universidades⁵⁸

⁴⁶ <https://www.programmableweb.com/category/science/apis?category=20070>

⁴⁷ <https://v2.sherpa.ac.uk/juliet/>

⁴⁸ <https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/>

⁴⁹ <https://openapc.net/>

⁵⁰ <https://cordis.europa.eu/es>

⁵¹ <https://www.overton.io/>

⁵² https://www.mediawiki.org/wiki/API:Main_page/es

⁵³ <https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-api>

⁵⁴ <https://ciencia-ciudadana.es/proyecto-cc/>

⁵⁵ <https://github.com/>

⁵⁶ <https://patents.google.com/>

⁵⁷ <https://www.lens.org/>

⁵⁸ Sastrón Pablo, & De Filippo Daniela. (2022). Fuentes e indicadores para la medición de la ciencia abierta en las universidades. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6320445>

● PERFIL DE COMPETENCIAS BIBLIOMÉTRICAS

En el ámbito de la bibliometría, existen una serie de habilidades y capacidades propias de un perfil profesional experto en el manejo de datos e información bibliométrica, es importante identificar las habilidades del personal que debe trabajar en este ámbito, ya que existe una directa relación entre su desarrollo, tanto en la exhaustividad de la recopilación y tratamientos de los datos requeridos, como en la elaboración final y análisis de los indicadores solicitados, evitando de paso sesgos de información y errores metodológicos de la información proporcionada.

La Universidad de Sheffield, el año 2019 llevo a cabo un estudio de competencias para bibliotecólogos del ámbito de la bibliometría a través del foro *Lis-Bibliometrics*, con el objeto de establecer un conjunto de habilidades o competencias propias del ámbito. Dicho estudio, divide estas competencias en⁵⁹:

- a) **Básicas de bibliometría** que cualquier profesional debería tener.
- b) **Nucleares bibliométricas** para los que tienen ya alguna responsabilidad
- c) **Avanzadas o especializadas** para la toma de decisiones.

Acorde al estudio realizado por Cox et al (2019), se presenta una tabla resumen de las principales habilidades consideradas esenciales en el ámbito de la bibliometría:

TABLA: TASKS CONSIDERED BY A MAJORITY OF RESPONDENTS TO BE CORE

DIMENSIÓN EVALUADA	TAREA O RESPONSABILIDAD CONSIDERADA "CORE"
A. Awareness raising and responsible	A3. Advises on which are the appropriate tool(s) for a particular metric A4. Explains differences in results between metrics based on different tools A5. Explains responsible use as a general set of principles A6. Applies responsible use principles to specific requests/cases and in their own practices A7. Advises on the applicability of metrics to particular disciplines/ metadisciplines (e.g. Arts and Humanities) A8. Advises on the usefulness of particular tools to particular disciplines A11. Explains and promotes use of the CRIS and the institutional repository A12. Explains use of academic SNS such as Researchgate
B. Applications of bibliometrics	B1. Uses bibliometric knowledge to ... recommend where to publish B2. Recommend what to read B3. Increase staff bibliometric literacy B4. Support annual reporting by departments B9. Support grant applications B10. Guide library collection development B11. Evaluate repository coverage
C. Metrics: About scholars, academic units and institutions	C4. Uses bibliometric tools to find metrics on a research group or departmental metrics: description of output (e.g. quantity, type of publications) C9. Identifies the rate of international collaboration C10. Identifies current collaborations with specific other entities e.g., countries or institutions C11. Identifies key scholars in a particular field
D. Metrics: About journals	D6. Identifies the top journals in a field D7. Evaluates likely impact on citation of publishing in a specific journal D11. Maintains awareness of departmental recommended journal lists
E. Metrics: About articles/specific output	E3. Advises on how to increase citations of articles E4. Advises on how to use social media to increase citation E5. Explains metrics for books E6. Explains metrics for research data

⁵⁹ The final wording as used in the questionnaire was:

- a. Entry level – a basic task of bibliometrics, one that a newly qualified professional should be able to perform;
- b. Core – a core task of bibliometrics, one that an established professional with a responsibility for bibliometrics performs beyond entry level tasks;
- c. Advanced/Specialist – a task involving very specialist knowledge and evaluative skills;
- d. Out of scope of the role

F. Metrics: About impact	F1. Advises on definitions of impact F2. Advises on demonstrating impact
G. Bibliometric tools	G1. Maintains awareness of the functions of the main bibliometric tools G2. Chooses the right tool for a specific task G4. Checks completeness of author profiles on WoS or Scopus
H. General data handling and presentation tasks	H1. Downloads, cleans and manipulates bibliometric data H7. Presents data effectively
I. Training, education and advice to users	I1. Writes documentation I2. Designs online training I3. Delivers group f2f training I4. Delivers 1:1 training
K. Policy and strategy	K2. Advises on decisions about what bibliometric service should be offered to staff K3. Explains university ranking K6. Keeps abreast of current developments in scholarly communication K7. Participates in debates about how research quality should be evaluated K8. Explains the likely role of bibliometrics in the next national research assessment exercise
L. Professional skill	L2. Creates and sustains professional networks inside the organization L3. Creates and sustains professional networks beyond the organization L5. Plans effectively in the context of a rapidly changing environment
J. Systems procurement and use	J2. Researches user needs from bibliometric tools

Fuente Study Competences for Libraries⁶⁰

Actualmente la “bibliometría profesional” emplea competencias laborales más cercanas a la gestión de la investigación, tales como:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Control de las fuentes de información • Procesamiento de la información • Gestión de bases de datos • Control de fondos de financiamiento |
|--|

Para la Agencia Nacional de Inteligencia⁶¹ (ANID, 2023), las competencias especializadas de una Unidad de Monitoreo encargada de: Gestionar, coordinar y supervisar las plataformas de seguimiento de la producción científica, los sistemas de información y los servicios correspondientes. Son las siguientes:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Minería y Procesamiento de datos, ontologías y modelamiento de datos. • Infraestructura de sistemas (on-premis y cloud) y Conocimientos de API Rest • Conocimiento en bases de datos como WOS, Scopus, SciELO u otras. • Conocimiento redacción informes ejecutivos, propuestas de proyectos y afines |
|--|

En resumen, el estudio y evaluación de las competencias y habilidades señaladas, deben ser consideradas como una referencia para el equipo de trabajo, que le permita identificar sus propias habilidades y respectivas necesidades formativas en el desarrollo de las habilidades bibliométricas necesarias.

⁶⁰ Cox, A., Gadd, E., Petersohn, S., & Sbaffi, L. (2019). Competencies for bibliometrics. *Journal of Librarianship and Information Science*, 51(3), 746-762. <https://doi.org/10.1177/09610006177281>. Financiado por Elsevier Research Intelligence Division.

⁶¹ Agencia Nacional de Inteligencia (2023). Encargado(a) de Unidad de Monitoreo - Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento. Disponible en: <https://www.empleospublicos.cl/pub/convocatorias/convpostularavisoTrabajo.aspx?i=88261&c=0&i=0&tipo=convpostularavisoTrabajo>

• UNIDAD DE BIBLIOMETRÍA

Una unidad de bibliometría “*ha de entenderse como un servicio capaz de controlar todas las fuentes que almacenan los registros sobre cualquier tipo de actividad científica y tras diferentes procesos convertir dichas fuentes en registros útiles que puedan ser explotados ágilmente en la generación de conocimiento sobre las universidades*” (Torres-Salinas y Jiménez-Contreras 2012).

Sobre esta premisa, es posible considerar que existen tres ejes fundamentales en la gestión de una *Unidad de Bibliometría* inserta en el *Área de apoyo a la Investigación* de una *Biblioteca Universitaria*, cuyo contexto obedece a un ecosistema de académico. A continuación, se describen en detalle dichas funciones:

TABLA: FUNCIONES DE UNA UNIDAD DE BIBLIOMETRÍA

1	2	3
Control de las fuentes información sobre investigación	Generación de informes de análisis, prospectiva y vigilancia	Formación, asesoramiento y consulta experta
<ul style="list-style-type: none"> • Identificación. • Control. • Normalización. • Unificación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memorias de investigación. • Informes estratégicos. • Informes de divulgación. • Informes convocatorias. 	Asesoramiento personalizado al profesorado para la preparación de solicitudes a agencias como CNEAI o ANECA.
↓	↓	
Creación de sistema informático para cálculo de indicadores.	Divulgación de resultados dentro y fuera universidad.	Formación mediante cursos con el objetivo de mejorar los resultados científicos de la universidad.
<ul style="list-style-type: none"> • Consultas precalculadas. • Cuadros de mando. • Exportación a otros sistemas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gabinetes de prensa. • Prensa local. • Redes Sociales. 	

*Fuente Hacia las unidades de bibliometría en las universidades: modelo y funciones*⁶²

Acorde a lo expuesto por Torres-Salinas y Jiménez-Contreras (2012), el equipo involucrado en las funciones señaladas, debiera tener un manejo y nivel de conocimiento en el uso y tratamiento de las fuentes de información que consignan datos bibliométricos sobre la actividad académica, ya sean estos de orden interno o externo a la institución. Por tanto, “*algunas de las competencias básicas estarán muy relacionadas con el conocimiento experto de fuentes de información, la creación de bases de datos y el posterior procesamiento, presentación y visualización de los indicadores que será lo que finalmente se consuma*”.

⁶² Torres-Salinas, D., & Jiménez-Contreras, E. (2012). Hacia las unidades de bibliometría en las universidades: modelo y funciones. Revista Española De Documentación Científica, 35(3), 469–480. <https://doi.org/10.3989/redc.2012.3.959>

- **MODELO DE SERVICIO BIBLIOMÉTRICO**

Acorde a lo expuesto por Torres-Salinas y Jiménez-Contreras (2012), Las funciones y tareas de una unidad de bibliometría pueden ser ofrecidas, por unidades y servicios distintos a los de una Biblioteca Universitaria. Sin embargo, González-Fernández, N (2017) observa en la relación a las *Unidades de bibliometría y Bibliotecas Universitarias* una tendencia a incluir en sus ejes estratégicos la implementación de un servicio o una unidad en este ámbito, siendo la propia biblioteca la encargada de la coordinación, planificación y reparto de competencias para elaboración de reportes e informes bibliométricos. Por otro lado, también se han creado unidades específicas en las que no siempre cuentan con personal bibliotecario. Cabe señalar que dicho fenómeno es completamente extrapolable (guardando las diferencias), a la realidad nacional de los últimos años.

Tomando como referencia lo planteado en la literatura académica en este ámbito, se presenta un esquema de las funciones y alcances de una Unidad de Bibliometría inserta en el Área de apoyo a la Investigación, bajo el contexto de Biblioteca Universitaria:

FUNCIONES Y ALCANCES UNIDAD DE BIBLIOMETRÍA

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA

El esquema representa el contexto de las Unidades de Información ligadas al ámbito académico, considerando este componente y sus alcances una Unidad de Bibliometría se define, como un servicio capaz de controlar todas las fuentes que almacenan los registros sobre cualquier tipo de actividad académica y tras diferentes procesos convertir dichas fuentes en registros útiles que puedan ser explotados ágilmente en la generación de conocimiento sobre la universidad y sus investigadores.

Sobre esta premisa podemos decir que la unidad de bibliometría debe constituirse sobre tres ejes de trabajo o funciones:

1. Control de las fuentes de información sobre investigación.

Este punto consiste en identificar, controlar, normalizar y unificar las principales fuentes de información relacionadas con la actividad y producción científica de una organización.

Considera dos tipologías de fuentes:

- *Índices de citas tradicionales.* Por ejemplo: Web of science, Journal Citations Reports, SCOPUS, Scimago Journal & Country Ranks, entre otros.
- *Bases de datos internas* generadas por la propia institución. Tales como: Contratos, proyectos, currículos, entre otros.

2. Generación de informes de análisis, prospectiva y vigilancia.

Los Informes o reportes bibliométricos, son considerados un producto de análisis cuantitativo que permite observar, tendencias en el ámbito de la productividad, impacto y colaboración académica, entre otras y se clasifican de acuerdo a sus objetivos en:

- *Convencionales*, de carácter anual sobre el estado de la investigación o memorias de investigación.
- *Especializados*, de aspecto concreto de la investigación interés estratégico.
- *Divulgación*, de aspectos destacados de la investigación y dirigidos a un público más amplio.
- *Informes ejecutivos*, son aplicados a convocatorias como fuentes de financiamiento.

3. Formación, asesoramiento y consulta experta.

Se orienta principalmente a la oferta de la unidad en torno a cursos de diversa índole, tales como:

- *Comunicar y diseminar resultados académicos o científicos* a través de la web.
- *Utilizar fuentes, herramientas y software bibliométrico*, para la gestión Impacto y visibilidad académica, selección de revistas donde publicar, reconocimiento de investigadores de áreas disciplinares, generación y visualización de indicadores, entre otros.
- *Caracterización de la producción académica*, análisis de citas, creación de perfiles, indexación y posicionamiento de revistas, puntajes y cálculos para postulaciones a proyectos con financiamiento.

Además, en el esquema es posible observar, tres ámbitos de acción o alcances sobre los cuales puede intervenir en términos de gestión, la unidad de bibliometría señalada, con base a las funciones planteadas:

a) Nivel Macro: Institucional

Apoyar y complementar la producción, reporte o análisis de métricas bibliométricas generadas y asociadas a la información estratégica respecto a los resultados de investigación, tanto de investigación académica, publicaciones científicas, como de patentes, utilizando datos indexados en fuentes de información del ámbito bibliométrico.

b) Nivel Medio: Facultad o Revista

Apoyar desde la gestión de información y datos bibliométricos, las diversas etapas presentes en el Ciclo de la Investigación y Publicación que van desde: Generar ideas, gestionar información y datos, hasta el apoyo, publicación y difusión de la investigación académica⁶³, a través de capacitaciones y asesorías en dimensiones tales como el impacto, redes de colaboración y visibilidad académica, o bien mediante la generación de redes de investigación, selección de fuentes de publicación, levantar datos sobre investigadores y áreas disciplinares claves, asegurar la correcta indexación y posicionamiento de revistas, así como promover el uso de fuentes y herramientas bibliométricas con fines de investigación, entre otras.

c) Nivel Micro: Investigador

Apoyar la gestión, correcta indexación, validación y obtención de métricas en las diversas fuentes de información del ámbito bibliométrico, que permiten la caracterización de la producción, impacto y colaboración académica, generando reportes con indicadores bibliométricos para postulaciones a proyectos con financiamiento estatal o procesos similares, normalización curricular de la producción académica, entre otros.

Acorde a lo señalado por González-Fernández, N (2017), la implementación de un Modelo de Servicio Bibliométrico, en este caso desde el Área de apoyo a la Investigación de una Biblioteca Universitaria, cuyo contexto obedece a un ecosistema académico, *“dependerá de las necesidades actuales y futuras de la propia Universidad, sus investigadores y grupos de investigación”* y de los lineamientos fijados en este ámbito, por la Vicerrectoría de Investigación de la propia institución.

Considerando, lo anteriormente señalado, se presenta un esquema, que cubra de manera integral las diversas necesidades de información bibliométrica, que pudieran generar las diversas áreas académicas. Considerando la función, alcances y niveles propuestos, acorde a las capacidades y competencias bibliométricas detectadas en el ecosistema de la universidad.

⁶³ Hamasu, C., Jones, B., & Kelly, B. (2012). Discussing "eScience and the evolution of library services". Journal of eScience Librarianship, 1(2). https://digitalcommons.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1034&context=becker_pubs

MODELO DEL SERVICIO BIBLIOMÉTRICO UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA

La unidad de bibliometría y el equipo especializado que la compone, se encarga del control de las fuentes de información sobre investigación, así como la creación y gestión de una herramienta informática, en este caso ligada a un protocolo de obtención y manejo de datos bibliométricos que permita resumir y comunicar los diversos indicadores de este ámbito. Cabe señalar que la unidad de bibliometría, también asume un rol relevante en la formación, asesoramiento y consulta bibliométrica considerando un dominio experto, frente a los diversos requerimientos presentes en la comunidad académica, en torno a bases de datos que presentan índices de citas, rankings especializados, o bien la aplicación de software y herramientas bibliométricas.

Un aliado estratégico interno de dicha unidad, son los profesionales de la organización a cargo de las diversas Unidades de Información propias de la Biblioteca. Siendo agentes de referencia, en la línea de base del apoyo a la investigación, ya sea desde la formación, asesoramiento, o bien la consulta bibliométrica acorde a los requerimientos de las diversas áreas académicas presentes en la universidad.

A nivel de competencias y en función de establecer un parámetro en cuanto al manejo de recursos de información, software y herramientas especializadas en el ámbito de la bibliometría, se observa en el esquema, que cada uno de los diversos agentes señalados, presentan distintos niveles

de competencias disciplinares inherentes a la gestión propia de cada área, las cuales fueron clasificadas en función del estudio realizado por la Universidad de Sheffield (2019), el cual establecen un conjunto de habilidades o competencias propias de la bibliometría, divididas en básicas, disciplinares y especializadas.

Además, se observan agentes externos a la Unidad de Bibliometría, que presentan un conjunto de capacidades especializadas orientadas a cumplir los requerimientos propios del ámbito académico, relativos a la productividad, impacto, colaboración y visualización de publicaciones, tesis, datos, patentes, licencias, entre otros. Destacando la unidad de la VRID, en particular el Equipo de Gestión de Información de Proyectos y Publicaciones Científicas, a cargo de la Plataforma SIVRID. Cuya principal función de apoyo, reside en el seguimiento de indicadores de producción científica relativa, entregando información objetiva y oportuna sobre proyectos, publicaciones y patentes. Cumpliendo con la función de Generar de informes de análisis, prospectiva y vigilancia, divulgación de los resultados dentro y fuera de la universidad.

Por otro lado, el equipo debe considerar el apoyo desde la unidad de Tecnología e Información de la propia Biblioteca, siendo la Unidad que administra el Sistema CRIS - Current Research Information System – el cual permite almacenar, difundir y gestionar la información relacionada con las actividades de investigación llevadas a cabo por la institución, que incluyen el manejo de currículums, contratos, proyectos, publicaciones, planes de estudio y patentes, entre otros. Permitiendo, recopilar automáticamente datos curriculares y de productividad académica, desde las diversas fuentes de información bibliométricas, a través de la API - Application Programming Interfaces, de cada recurso seleccionado para tal efecto.

En resumen, acorde a lo expuesto por González-Fernández, N (2017), algunas recomendaciones a tener en consideración, en la implementación de un servicio o unidad bibliométrico⁶⁴ en el contexto señalado, se debe considerar: *“Contar con la colaboración de los profesionales que más experiencia tienen en estas tareas como son los bibliotecarios universitarios, pero también informáticos, estadísticos, la propia Vicerrectoría de Investigación, la Oficina de Transferencia y Licenciamiento y cualquier otra unidad de investigación que exista en la universidad. Desde todas las instancias se aboga por una convergencia de servicios, difícil pero cada vez más necesaria. Sin duda las unidades de bibliometría deben aprovechar los conocimientos de los expertos en temas de investigación que hay en la Universidad. Requiere un personal multidisciplinar que abarque no sólo conocimientos sobre bibliometría y evaluación de la actividad científica, sino también otra formación como técnicas estadísticas, visualización de la información, informática (programación y bases de datos) o comunicación y divulgación científica a través de distintos medios”*⁶⁵

⁶⁴ En el ejercicio práctico de la disciplina podemos encontrar diversos ejemplos en este ámbito destaca la propuesta de Bibliotecas UC: <https://guiastematicas.bibliotecas.uc.cl/bibliome>
<https://guiastematicas.bibliotecas.uc.cl/investigacion/servicios>

⁶⁵ González-Fernández-Villavicencio, N. (2017). Unidades de bibliometría y bibliotecas universitarias: hacia la transparencia. Anuario ThinkEPI, 11, 086–094. <https://doi.org/10.3145/thinkepi.2017.12>

3. SISTEMATIZACIÓN REPORTE DATOS BIBLIOMÉTRICOS

Para establecer una metodología que permita sistematizar el flujo de trabajo en función de obtener los principales indicadores bibliométricos requeridos a nivel institucional, ya sean estos utilizados en apoyo a la investigación, evaluación académica o bien en el contexto de Ciencia Abierta. Se presentan los principales componentes y aspectos metodológicos, referentes al proceso de elaboración de un reporte bibliométrico cuya función principal es dar respuesta a las distintas áreas, mediante la entrega de datos e indicadores cuantitativos de este ámbito. Para tal propósito, se establecen los siguientes lineamientos:

- Estructurar un análisis bibliométrico en contexto de apoyo a la investigación
- Establecer un protocolo de elaboración productos bibliométricos
- Generar un flujo y metodología de trabajo para los reportes bibliométricos

• QUÉ ES UN ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO

El campo de la bibliometría es relativamente nuevo, sin embargo, ha desempeñado un papel cada vez más importante en la asignación de fondos para la investigación y la estructuración de las instituciones académicas (Nieves, 2017)⁶⁶. Además, abarca diferentes paradigmas orientados a definir cuantitativamente las relaciones entre los investigadores y la evolución de los conocimientos académicos y científicos. Vale decir, los indicadores bibliométricos se perciben como una herramienta objetiva en la toma de decisiones y la adecuada gestión en las políticas de evaluación asociadas a la investigación (Torres-Salinas, 2012)⁶⁷.

Considerando el contexto señalado, los reportes e informes con base a indicadores bibliométricos generado por unidades especializadas, son considerados análisis que reúnen datos cuantitativos de carácter bibliométrico presentes en el ecosistema productivo de la investigación. En términos metodológicos son una representación objetiva de la producción académica con base a métodos de estadística descriptiva (Cortés-Villegas, 2019)⁶⁸.

En resumen, cuando realizamos un análisis bibliométrico basado en la aplicación de métodos cuantitativos sobre datos relativos a la producción científica, permiten identificar y estudiar a diferentes niveles documentos, autores, revistas, disciplinas, entre otros. Además es posible observar tendencias, patrones de colaboración, elementos clave y estructura del conocimiento, entre otros⁶⁹ (Donthu, N et al, 2021).

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Jiménez-Contreras, E. y Torres-Salinas, D. (2012). Hacia las unidades de bibliometría en las universidades: modelo y funciones. Revista Española de Documentación Científica, 35, pp. 469-480. Recuperado a partir de: <http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/21798/haci?sequence=1>

⁶⁸ Cortés-Villegas, R. (2019) Informes Bibliométricos. Apunte de clase unidad 3, Bibliometría, Universidad UNIACC

⁶⁹ ¿Qué es un análisis bibliométrico? Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N. y Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 133, 285-296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>

● PRINCIPALES COMPONENTES, TIPOLOGÍA Y ESTRUCTURA

En el ámbito de la Bibliometría un reporte o informe, es considerado un análisis bibliométrico basado en la aplicación de métodos cuantitativos sobre datos relativos a la producción académica, citas, redes de colaboración, visualización y medios de comunicación de una unidad de análisis (Cortés-Villegas, 2019)⁷⁰. Los análisis bibliométricos ya sea que se trate de un reporte o informe, se perciben como una pieza clave en la toma de decisiones y la adecuada gestión en las políticas de evaluación asociadas a la investigación dentro del sistema de educación superior, incubadoras de negocios, centros de innovación y desarrollo, entre otros (Jimenez-Contreras,2012)⁷¹. Es decir, en el ecosistema de investigación académico, el uso de métricas en función de la productividad e impacto, nos refiere a los datos cuantitativos de carácter bibliométrico correspondientes a instituciones, investigadores, revistas, entre otros.

Su principal función consiste en generar un análisis de la productividad de los investigadores de una organización (o país) con indicadores bibliométricos de impacto académico y colaboración con otras organizaciones e investigadores. Entre los principales elementos que componen un análisis bibliométrico podemos señalar:

- La **unidad de análisis**.
- Las **fuentes de información** a utilizar, de carácter interno o externo.
- Los **indicadores bibliométricos** seleccionados.
- **Periodo de análisis** establecido para la obtención de los datos.
- La **tipología documental** seleccionada.
- **Parámetros o filtros** aplicados.

En relación a los indicadores bibliométricos y su contexto, se presenta una clara y organizada estructura, acorde a los estándares y formatos propio del análisis bibliométrico cuantitativo. Se debe considerar los siguientes apartados⁷², acorde al requerimiento o solicitud formulado:

- 1) Fuentes de información e indicadores
- 2) Indicadores generales
- 3) Indicadores tradicionales o alternativos
- 4) Indicadores por campos y disciplinas
- 5) Indicadores comparados y Benchmarking
- 6) Información sobre subvenciones y financiación
- 7) Investigadores

Un análisis bibliométrico permite conocer la producción académica, impacto y colaboración académica de una unidad de análisis. Además, el reporte debe estar orientado a promocionar y visibilizar la investigación de la universidad en los últimos años, ya que los resultados entregados permiten monitorear e informar a la sociedad en su conjunto, sobre la actividad científica desarrollada en el ámbito de la investigación (Cortés-Villegas, 2019).

⁷⁰ Cortés-Villegas, R. (2019) Informes Bibliométricos. Apunte de clase unidad 3, Bibliometría, Universidad UNIACC

⁷¹ Jiménez-Contreras, E. y Torres-Salinas, D. (2012). Hacia las unidades de bibliometría en las universidades: modelo y funciones. Revista Española de Documentación Científica, 35, pp. 469-480. Recuperado a partir de: <http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/21798/haci?sequence=1>

⁷² Daniel Torres Salinas. (2021, September 23). Bibliometrics in practice how to generate reports for institutions (V.3. Sept. 2021). European Summer School for Scientometrics (ESSS), Virtual. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5524178>

Acorde a lo señalado por Torres Salinas y Jimenez-Contreras (2012) los Informes o reportes bibliométricos, son considerados un producto de análisis cuantitativo que permite observar de manera objetiva, tendencias en el ámbito de la productividad, impacto, colaboración académica, entre otras, Acorde a esta función, clasifican en:

- **Convencionales**, de carácter anual sobre el estado de la investigación o memorias de investigación.
- **Especializados**, de aspecto concreto de la investigación interés estratégico.
- **Divulgación**, de aspectos destacados de la investigación y dirigidos a un público más amplio.
- **Informes ejecutivos**, son aplicados a convocatorias como fuentes de financiamiento.

Los cuales, respecto al grado de fiabilidad de los datos e indicadores pre-calculados que entregan las principales fuentes de información bibliométrica, se clasifican a nivel de agregación en:

- **Macro** >> Países, áreas científicas > Fiabilidad Mayor
- **Meso** >> Instituciones, disciplinas = Fiabilidad moderada
- **Micro** >> Grupos, investigadores < Fiabilidad relativa

Actualmente, acorde a lo señalado por Gorraiz et al. (2020), tanto la Unidad Bibliométrica Especializada, como la Unidad de Evaluación de Investigaciones, dependiendo de las necesidades de cada institución, pueden generar diferentes tipos de informes o reportes⁷³:

<ul style="list-style-type: none"> • Reportes bibliométricos a nivel institucional:
<p>Los resultados de estos reportes pueden incluirse en informes anuales, con el objetivo principal de brindar una visión precisa del estado de la investigación en un momento determinado.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Estudios de casos:
<p>Informes o reportes bibliométricos enfocados en algún aspecto de la investigación que sea de interés estratégico para la institución. Por ejemplo, pueden centrarse en un tema específico (género, colaboración, acceso abierto) o un área específica (ingeniería, artes, bellas artes, biomedicina).</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Informes de toma de decisiones y de apoyo:
<p>Proporcionan información útil para los responsables de la política científica, como informes para convocatorias específicas de financiación, evaluaciones de profesores, procedimientos de reclutamiento o nombramiento.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Informes o reportes bibliométricos informativos:
<p>Destinados a la difusión de los principales hallazgos de investigación de la Dirección de Comunicación de la Universidad a los medios de comunicación y público en general.</p>

En resumen, los reportes bibliométricos están orientados al resumen de datos e indicadores, en cambio el informe bibliométrico presenta la información solicitada, de manera más amplia a modo de estudio, acorde a su contexto (Cortés-Villegas, 2019)⁷⁴. Ambos son una herramienta de apoyo a la investigación, con miras a reconocer comportamientos relevantes en torno a la generación y circulación de información académica, científica y técnica (Pilkington, A. 2015)⁷⁵.

⁷³ Gorraiz, J., Wieland, M., Ulrych, U., and Gumpenberger, C. (2020). "De Profundis: A Decade of Bibliometric Services under Scrutiny," in Evaluative Informetrics: The Art of Metrics-Based Research Assessment. Editors C. Daraio, and W. Glanzel (Heidelberg: Springer), 233–260. doi:10.1007/978-3-030-47665-6_11

⁷⁴ Cortés-Villegas, R. (2019) Informes Bibliométricos. Apunte de clase unidad 3, Bibliometría, Universidad UNIACC

⁷⁵ Pilkington, A. (2015) "Bibliometrics" en Enterprise Engineering. School of Management of Royal Holloway, London University.

● PROTOCOLO DE ELABORACIÓN PRODUCTOS BIBLIOMÉTRICOS

A continuación, se presenta un compendio de una serie de recomendaciones y buenas prácticas, expuestas por Torres Salinas, D. (2021)⁷⁶ en la *European Summer School for Scientometrics (ESSS)*, dirigidas a las Unidades de Bibliometría especializadas en la elaboración de reportes e informes en este ámbito. Cabe señalar que en este documento se presentan y traducen los elementos relevantes del trabajo realizado por Cabezas-Clavijo, A. y Torres-Salinas, D. (2021) *Bibliometric reports for institutions: best practices in a responsible metrics scenario*, el cual resulta sea una guía actualizada para la elaboración de análisis bibliométricos. Ya que, en ella se incluyen diferentes recomendaciones internacionales, con especial énfasis en aspectos metodológicos en la generación de informes o reportes bibliométricos para instituciones de I+D+i+e. Las cuales, se dividen en tres bloques diferentes⁷⁷:

1.- ASPECTOS PRELIMINARES

Introducen el informe al lector y se ocupa de la adecuada definición de los objetivos y correcta introducción del contexto socioeconómico de nuestra institución.

2.- ASPECTOS METODOLÓGICOS

Recomendaciones relativas a todos los aspectos metodológicos del informe, empezando por las bases de datos e indicadores que se deben utilizar. Junto con describir adecuadamente los métodos y la contextualización/comparación de los resultados.

3.- MEJORES PRÁCTICAS

Se basan en los principios de *Métricas Responsables* y la creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas en la sociedad moderna.

⁷⁶ Cabezas-Clavijo, A. y Torres-Salinas, D. (2021). Bibliometric reports for institutions: best practices in a responsible metrics scenario. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*. <https://doi.org/10.3389/frma.2021.696470>
Recuperado de: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frma.2021.696470/full>

⁷⁷ Daniel Torres Salinas. (2021, September 23). Bibliometrics in practice how to generate reports for institutions (V.3. Sept. 2021). *European Summer School for Scientometrics (ESSS)*, Virtual. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5524178>

A continuación, se presentan un diagrama de flujo con el detalle de los principales procesos y decisiones para la generación de los informes y reportes bibliométricos a nivel institucional:

FIGURA “FLUJOGRAMA DE LOS PRINCIPALES PROCESOS Y DECISIONES PARA EL REPORTE BIBLIOMÉTRICO A NIVEL INSTITUCIONAL EN UN ESCENARIO DE MÉTRICA RESPONSABLE”

FUENTE “Bibliometric Reports for Institutions: Best Practices in a Responsible Metrics Scenario”⁷⁸

La figura proporciona un resumen del proceso de elaboración de reportes e informes y las decisiones que deberemos tomar para preparar productos bibliométricos. Cabe destacar, la incorporación de las: Mejores Prácticas para establecer un marco de indicadores que respondan a las cuestiones éticas actuales en discusión.

⁷⁸ Cabezas-Clavijo, A. y Torres-Salinas, D. (2021). Bibliometric reports for institutions: best practices in a responsible metrics scenario. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*.. <https://doi.org/10.3389/frma.2021.696470>

En este apartado, se establecen los principales lineamientos metodológicos para elaborar un informe o reporte bibliométrico mediante el uso de datos e indicadores del ámbito de la bibliometría, provenientes de bases de datos de índices de citas o bibliográficas, que consignan de manera consistente información detallada y con una amplia cobertura temática.

1.- ASPECTOS PRELIMINARES
<p>En una primera fase mediante una <i>entrevista de referencia bibliométrica</i>⁷⁹, se deben identificar y establecer los principales elementos que componen la solicitud o requerimiento solicitado, especificados en esta guía metodológica.</p> <p>Es fundamental que el análisis bibliométrico, esté debidamente alineado con los objetivos de la institución, vinculando el propósito del informe a las metas diseñadas en el plan estratégico de la organización⁸⁰.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Definir los objetivos <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Todo informe o reporte deberá indicar los objetivos del análisis realizado, contextualizándolo en el marco de otros estudios similares realizados por la misma institución. También se debe indicar si el informe es periódico (bianual, anual) o si forma parte de una serie. Deberá desglosarse adecuadamente la orientación del informe (descriptivo o valorativo) y la finalidad del estudio. <input type="checkbox"/> Asimismo, se debe indicar el público objetivo del estudio (responsables de la investigación, medios de comunicación, público en general, personal de la institución), así como el uso que se le puede dar y el contexto en el que se puede utilizar la información incluida en el informe.
<ul style="list-style-type: none"> • Proporcionar un contexto socioeconómico para la institución <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Es una buena idea dedicar un breve capítulo introductorio a los aspectos socioeconómicos de la organización para facilitar la comprensión de los indicadores bibliométricos utilizados. Por ejemplo, se podría incluir información sobre PIB, estructura laboral, tasas de empleo, sectores productivos, inversión en I+D, personal universitario, estudiantes, etc. Este contexto puede explicar o al menos matizar y generar una mejor comprensión de los resultados obtenidos. Esta información contextual es especialmente importante para los lectores que no conocen la institución o que no pertenecen a su ámbito de influencia⁸¹.

En función de todos los antecedentes recabados en la entrevista, se podrá establecer el tipo de informe y determinar sus principales componentes. Tales como:

<ul style="list-style-type: none"> • La selección de fuentes de información (Índices de citas o especializadas) e indicadores bibliométricos a utilizar (número de documentos, citas, factor de impacto, cuartiles, entre otros) • Inclusión de Información o datos de carácter institucional. • Tipología documental del análisis, como son artículos publicados en revistas, libros, capítulos de libros, entre otros. • Ventana de tiempo estimada para el análisis de los datos. • Métodos o herramientas a utilizar, para el tratamiento y análisis de datos bibliométricos (Por ejemplo: excel, power query, access,, power bi).

⁷⁹ Clase Ejecutiva UC (2023). Objetivos SMART: ¡También puedes usarlos en coaching! Disponible en: <https://www.claseejecutiva.uc.cl/blog/articulos/objetivos-smart-coaching/> Tableau (2023). Qué son los objetivos SMART y cómo puedes crear los tuyos.

Disponibles en: <https://www.tableau.com/es-mx/learn/articles/smart-goals-criteria>

⁸⁰ Por ejemplo, si uno de los objetivos de la institución es expandir su presencia internacional, este propósito puede coincidir con indicadores que se refieran a publicaciones o colaboraciones internacionales.

⁸¹ Por ejemplo, en el caso de informes o reportes sobre alianzas universitarias, redes internacionales de investigación o investigación multicéntrica, una breve descripción del entorno social y económico de cada institución puede brindar información valiosa sobre los logros alcanzados por sus componentes, ya que los puntos de partida y metas de cada nodo dentro de la red puede ser muy diferente.

2.- ASPECTOS METODOLÓGICOS

Antes de realizar el análisis de la producción, impacto y colaboración de la actividad científica y académica solicitado, es necesario seleccionar un recurso de información o base de datos que consigne de manera consistente una serie de información detallada y con una amplia cobertura temática, en relación al requerimiento solicitado.

Para la recuperación de los datos e indicadores bibliométricos se utilizan como fuentes de información las bases de datos de índices de citas, consideradas el estándar de la medición y evaluación científica: **Web of Science (WoS)** de Clarivate Analytics, **SCOPUS** de Elsevier Publishing, sus respectivos rankings de revistas académicas (**Journal Citations Reports, Journal Metrics, Scimago Journal & Country Rank**) y herramientas bibliométricas (**Incites y Scival**).

Cabe destacar los recursos señalados extraen la información bibliográfica de sus respectivas bases de datos entregando indicadores bibliométricos ‘calculados’. Por consiguiente, resulta una ventaja recuperar y tratar la información directamente desde las bases de datos señaladas. Por otro lado, se debe considerar que para el tratamiento de la información se utilizan planillas de cálculo, bases de datos, y documentos de texto (Por ejemplo: Word, excel, power query, access, power bi). Sin embargo, para construir redes de citas o clúster o grupos de información se utilizan softwares bibliométricos especializados de visualización (Por ejemplo: Tableau, Bibliometrix, Vosviewer, entre otros).

• **Seleccionar y describir los indicadores utilizados**

- Uno de los aspectos clave de un informe es determinar qué indicadores son los más adecuados para alcanzar los objetivos. Por lo cual se debe **definir un conjunto de indicadores** que midan diferentes dimensiones; Deben evitarse los informes que evalúen solo una dimensión de la actividad académica, como las publicaciones en revistas de primer nivel, sin considerar otras variables (impacto científico, colaboración, capacidad de formación, fondos para la investigación, etc.).
- En el informe o reporte institucional siempre se debe incluir una **definición precisa de cualquiera de los indicadores utilizados, describiendo cálculos y/o fórmulas particularmente detalladas y sus ventajas y desventajas.**

Existen cientos de indicadores que nos permiten ofrecer una visión multidimensional de la investigación. Sin embargo, se debe utilizar únicamente indicadores que estén validados por la comunidad académica a través de la publicación en resultados revisados por pares y que sean ampliamente utilizados por expertos en bibliometría. Además, se debe utilizar métricas que sean fáciles de interpretar. Evite inventar sus propios indicadores, especialmente métricas compuestas que mezclan varios indicadores en una sola medida. Asimismo, evite intentos conscientes de manipular los resultados, por ejemplo, eligiendo métricas que claramente puedan favorecer a su institución o ciertas áreas o investigadores dentro de ella.

También se puede considerar como una referencia los diversos manuales desarrollados por expertos en el área, como guía al momento de elegir el indicador correcto. Ejemplos son el: “*Applied Evaluative Infometrics*” (Moed, 2017)⁸² or “*Handbook of Bibliometric Indicators: Quantitative Tools for Studying and Evaluating Research*” (Todeschini and Baccini, 2017)⁸³. El Karolinska Institutet ofrece un buen ejemplo de buenas prácticas para la descripción y uso de indicadores bibliométricos

⁸² Moed, H. F. (2017). *Applied Evaluative Infometrics*. Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-3-319-60522-7
Disponible en: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-60522-7>

⁸³ Todeschini, R., and Baccini, A. (2017). *Handbook of Bibliometric Indicators: Quantitative Tools for Studying and Evaluating Research*. Weinheim: Wiley VCH.

a nivel institucional: *“Bibliometric Handbook for Karolinska Institutet”* (Rehn and Kronman, 2008)⁸⁴ and *“Bibliometric Indicators—Definitions and Usage at Karolinska Institutet”* (Karolinska Institutet, 2014)⁸⁵.

<ul style="list-style-type: none"> • Utilizar las Fuentes, Bases de Datos y Herramientas apropiadas <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Se debe utilizar una amplia gama de bases de datos, evitando el uso de fuentes únicas que muestren resultados significativos solo para un número limitado de disciplinas. Los productos bibliométricos locales o nacionales deben utilizar para complementar áreas que no están bien cubiertas por las bases de datos internacionales, como ocurre en las artes y las ciencias sociales. <input type="checkbox"/> Algunas de las fuentes de información actualmente disponibles y los indicadores bibliométricos, que nos permiten acceder o calcular, son las siguientes: <i>“Fuentes alométricas”</i> (p. ej., PlumX⁸⁶ y Altmetric.com⁸⁷) brindan información relevante sobre las actividades de divulgación y comunicación de la institución y su impacto social, mientras que las <i>“Clasificaciones o Rankings Universitarios”</i> (p. ej., Leiden Ranking⁸⁸, ARWU⁸⁹ y Webometrics⁹⁰) ofrecen información sobre el impacto de la investigación de la institución y la visibilidad en la web”. El conjunto de las principales fuentes de información, que consignan data bibliométrica son: <i>Web of Science (WoS), Scopus, Dimensions, Google Scholar (GS), Microsoft Academic (MA) Pubmed y Crossref y las herramientas de análisis bibliométricos que utilizan dichas fuentes.</i> <input type="checkbox"/> Un tema central que deben determinar los profesionales es el software utilizado para la recopilación de datos y la presentación de resultados. Se recomienda revisar las suites bibliométricas desarrolladas por empresas de renombre como <i>SciVal</i>⁹¹ (Elsevier), <i>InCites</i>⁹² (Clarivate) y <i>Dimensions Analytics</i>⁹³ (Digital Science) que permiten generar resultados e indicadores bibliométricos en varios formatos. Además, existen otros productos gratuitos que son útiles al preparar el informe completo o completar una sección específica del mismo, como <i>Publish or Perish</i>⁹⁴, <i>Bibliometrix</i>⁹⁵, <i>Vosviewer</i>⁹⁶ y <i>Scimat</i>⁹⁷.

Los sistemas denominados Current Research Information System (CRIS) o plataformas web similares (Clourd data, Business Intelligence (BI), entre otras), así como las bases de datos administrativas institucionales y otras fuentes no bibliométricas, pueden ofrecer una imagen más precisa de la investigación en la institución y son fundamentales para ofrecer resultados precisos y significativos. Sin embargo, el uso de CRIS y bases de datos internas (en relación con subvenciones o recursos humanos, por ejemplo) puede requerir un trabajo intenso con los administradores de la institución y un proceso de curación que requiere mucho tiempo.

⁸⁴ Rehn, C., and Kronman, U. (2008). *Bibliometric Indicators for Karolinska Institutet*. Disponible en: https://kib.ki.se/sites/default/files/bibliometric_handbook_2014.pdf doi:10.1117/12.797252

⁸⁵ Karolinska Institutet (2014). *Bibliometric Indicators – Definitions and Usage at Karolinska Institutet*. Disponible en: https://kib.ki.se/sites/default/files/bildarkiv/Dokument/bibliometric_indicators_2014.pdf

⁸⁶ <https://plumanalytics.com/learn/about-metrics/>

⁸⁷ <https://www.altmetric.com/>

⁸⁸ <https://www.leidenranking.com/>

⁸⁹ <http://www.shanghairanking.com/>

⁹⁰ <https://www.webometrics.info/>

⁹¹ <https://www.scival.com/>

⁹² <https://incites.clarivate.com/>

⁹³ <https://www.dimensions.ai/products/dimensions-analytics/>

⁹⁴ <https://harzing.com/resources/publish-or-perish>

⁹⁵ <https://www.bibliometrix.org/>

⁹⁶ <https://www.vosviewer.com/>

⁹⁷ <https://sci2s.ugr.es/scimat/>

<ul style="list-style-type: none"> • Controlar los métodos de análisis <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Se debe establecer el marco cronológico, enfoque, unidades de análisis, métodos de recolección de datos, bases de datos utilizadas, cobertura, entre otros. Los informes publicados por <i>CWTS (2017)</i>⁹⁸ y el Instituto Nórdico de Estudios en Innovación, Investigación y Educación (<i>NIFU, 2019</i>)⁹⁹ abordan claramente estas cuestiones. Además, es de suma importancia: Señalar las limitaciones del estudio para que los resultados puedan contextualizarse adecuadamente. <input type="checkbox"/> Otra consideración es la forma en que se compilan los indicadores, es decir, de abajo hacia arriba (bottom-up) o de arriba hacia abajo (top-down). Bajo el enfoque de abajo hacia arriba, el análisis comienza con la recopilación de datos de los investigadores individuales de la institución (nivel micro) antes de pasar a niveles de agregación más altos al agrupar los documentos (Nivel Macro)¹⁰⁰. <input type="checkbox"/> Se deben utilizar marcos de tiempo relativamente largos para observar la evolución de los indicadores a lo largo del tiempo. Se recomienda un período mínimo de cinco años de análisis. El uso de plazos cortos (dos a tres años) podría sobrestimar algunos indicadores que pueden verse afectados por un evento específico o por una legislación o normatividad específica, no reflejando debidamente la evolución y dinámica de un aspecto particular de la investigación dentro de la institución.
<ul style="list-style-type: none"> • Comparar y contextualizar los resultados <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Se debe comparar los resultados obtenidos con otras instituciones y contextualizarlos por región, país o área temática para determinar y comprender el desempeño de la institución. El uso de comparaciones y contextualizaciones es de vital importancia para aprovechar al máximo la información bibliométrica. Las comparaciones deben hacerse con instituciones con perfiles similares, es decir, tamaño, objetivos y disciplinas análogas¹⁰¹.

Recuerde que debe ser posible reproducir y replicar todos los aspectos del estudio. Por ejemplo, en cuanto a la unidad de análisis, se debe indicar el nivel de agregación utilizado. Se pueden distinguir tres niveles:

<ul style="list-style-type: none"> a) Nivel micro, cuando el informe se centra en investigadores individuales o grupos de investigación b) Nivel meso, cuando se refiere a departamentos o instituciones c) Nivel macro, cuando la evaluación está relacionada con una región o país.

Una técnica útil para mejorar la estabilidad de los indicadores que evita cambios de tendencia provocados por un evento específico es el uso de períodos superpuestos (por ejemplo, 2017-2019; 2018-2020; 2019-2021). Asimismo, se debe tener cautela con los datos del año más reciente, ya que pueden verse afectados por procedimientos de actualización en las fuentes de datos, así como por un volumen insuficiente de información (por ejemplo, ventana de citas).

Finalmente, se recomienda mantener la estabilidad en el tiempo en las metodologías utilizadas. En el caso de los informes anuales, se debe utilizar el mismo conjunto de indicadores básicos y evitar cambiar los proveedores de datos para facilitar la comparabilidad de las tendencias anuales.

⁹⁸ CWTS (2017). *Research performance analysis for the SOR programme of the Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2011-2014/15*. Disponible en: <https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/CWTSbibliometricreport%20SOR.pdf>

⁹⁹ NIFU (2019). *Bibliometric Analysis and Career Mapping of the SFF Scheme*.

Disponible en: <https://nifu.brage.unit.no/nifu-mlui/bitstream/handle/11250/2655090/NIFUreport2019-31.pdf>

¹⁰⁰ Costas, R. (2008). *Análisis bibliométrico de la actividad científica de los investigadores del CSIC en tres áreas, Biología y Biomedicina, Ciencia de los Materiales y Recursos Naturales: una aproximación metodológica a nivel micro (Web of Science, 1994-2004)* [Doctoral dissertation]. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid).

¹⁰¹ Por ejemplo, una universidad histórica con un perfil general no debe compararse con una universidad técnica o un centro de reciente creación centrado en las ciencias biomédicas. Utilizar puntos de referencia internacionales para contextualizar el desempeño de la universidad o centro, como Essential Science Indicators, o estadísticas reportadas por organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) o la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (NSF).

3.- MEJORES PRÁCTICAS

Se basan en los principios de *Métricas Responsables* y la creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas en la sociedad moderna.

- **Obtener Validación**

- Los primeros borradores deben ser revisados por un comité académico o científico de expertos que trabajen en la institución**, lo que puede brindar información útil para mejorar la calidad del informe y detectar posibles errores e inconsistencias. También puede **solicitar el apoyo de formuladores de políticas o investigadores relevantes de diferentes disciplinas** que puedan explicar y calificar resultados específicos que involucren hábitos únicos de publicación y citación, o datos anómalos, que pueden estar determinados por aspectos relacionados con las fuentes utilizadas, cambios legislativos o condiciones socioeconómicas. **Cuando se trate de temas delicados o temas especialmente relevantes, se puede establecer un comité de expertos para guiar y validar los datos, métodos y procedimientos.**

- **Prestar atención a la diversidad**

- Ser consciente de la diversidad de áreas de investigación presentes en la institución; evitar aplicar únicamente indicadores destinados a las ciencias experimentales o biomédicas.** Considerar investigaciones en idiomas locales, así como actividades que contribuyan a mejorar el entorno socioeconómico en el entorno de la Universidad o Centro analizado. Evite los informes centrados únicamente en papel e intente introducir indicadores destinados a valorar una gama más amplia de investigación y estudios, como la replicación, la innovación, la traducción, la síntesis y la metainvestigación, la investigación entre pares, revisión, tutoría, divulgación e intercambio de conocimientos, entre otros.

- **Aplicar los Principios Éticos, de Integridad y de igualdad**

- Acorde con las recomendaciones internacionales al respecto Declaración de DORA (2012) y Manifiesto de Leiden (2015)¹⁰².** Considere los últimos desarrollos en Investigación e Innovación Responsables e intente incorporar algunos de estos nuevos indicadores en su análisis¹⁰³.

- **Hacer público el informe y abrir sus datos**

- Poner a disposición del público los resultados del informe, a menos que exista un acuerdo de confidencialidad para restringir la publicación.** Se recomienda presentar los datos de forma atractiva a través de informes interactivos, infografías o sitios web dedicados. Se debe aprovechar las redes sociales generales, académicas y el área de Comunicaciones de la Universidad para maximizar el alcance del reporte o informe¹⁰⁴. **Es una buena práctica disponibilizar los datos sin procesar de los informes de manera abierta y accesible para facilitar la replicabilidad del estudio y su reutilización por parte de otros investigadores.** Ya sea a través de, subir los datos a la plataforma de Datos Abiertos de la institución o utiliza un repositorio externo.

¹⁰² San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA, 2012) sponsored by the American Society for Cell Biology.

Disponible en: <https://sfdora.org/>

Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., De Rijcke, S., and Rafols, I. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for Research Metrics. *Nature* 520, 429–431. doi:10.1038/520429a

¹⁰³ Por ejemplo, el proyecto SUPER MoRRI (Scientific Understanding and Provision of an Enhanced and Robust Monitoring system for Responsible Research and Innovation) identifica hasta 36 indicadores en seis áreas diferentes: igualdad de género, alfabetización y educación científica, compromiso público, ética, acceso abierto y gobernabilidad. Finalmente, se debe informar cualquier conflicto de interés que pueda surgir.

¹⁰⁴ Por ejemplo, el proyecto LiveMetrics de la Universidad de Granada presenta indicadores bibliométricos y estadísticas de I+D para la Universidad de forma dinámica y actualizada. Disponible en: <https://livemetrics.ugr.es/>

● GENERACIÓN DE REPORTES BIBLIOMÉTRICOS

A nivel institucional, para la recuperación de los datos e indicadores bibliométricos se debe utilizar como fuentes de información primaria las bases de datos de índices de citas, consideradas el estándar de la medición y evaluación científica: **Web of Science (WoS)** de Clarivate Analytics, **SCOPUS** de Elsevier Publishing, sus respectivos rankings de revistas académicas **Journal Citations Reports, Journal Metrics, Scimago Journal & Country Rank** y herramientas bibliométricas tales como: **Incites y Scival**.

Con el objetivo de estandarizar los reportes generados por Bibliotecas UdeC, los indicadores bibliométricos que se obtendrán, deben permitir en una línea de base, el procesamiento de datos referentes a (Cortés-Villegas, R 2019)¹⁰⁵:

Productividad académica
<p>La productividad, o resultados de la investigación, se miden por el total de documentos publicados por una organización. Estos corresponden a un trabajo de cualquier tipología documental publicado en una revista académica indexada en una base de datos que consigne la información de citas de manera consistente.</p> <p>Recuerde, una tasa estadística de producción complementa nuestra información, ya que muestra el aumento o disminución de la productividad de una unidad de análisis, en relación con el año anterior. Si el resultado obtenido es igual a 1 se logra la productividad esperada, cuando es mayor a 1 aumenta la productividad, cuando es menor a 1 disminuye.</p> <p>Sus principales indicadores corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Número de documentos citables• Tasa de producción• Porcentaje de crecimiento relativo

Impacto académico
<p>Este indicador se compone de la cantidad de citas recibidas sobre un conjunto de publicaciones. En su versión normalizada mide el cociente del impacto observado, es decir, divide las citas obtenidas por la tasa esperada de citas para publicaciones del mismo tipo, años de publicación y disciplina. Cabe señalar que, cuando un documento corresponde a más de una disciplina o categoría se calcula el promedio.</p> <p>Recuerde, con el fin de evaluar la influencia de la revista en el ámbito de la investigación académica de excelencia en las áreas del conocimiento relativas a su alcance temático, se utiliza el número de citas recibidas por una publicación. En resumen, un artículo que se cita tiene un impacto en la investigación. Vale decir, entre más citas recibe un artículo y extensivo sea el período tiempo de actividad de las citas, más fuerte será el impacto, estadísticamente hablando.</p> <p>Sus principales indicadores corresponden a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Número de citas recibidas• Promedio de citas por artículo• Impacto Normalizado• Índice – H

Colaboración académica
<p>La colaboración internacional es considerada un indicador de excelencia en el ámbito de la investigación. Permite identificar el país y afiliación de los autores de cada uno de los artículos publicados en una revista. Indicando</p>

¹⁰⁵ Cortés-Villegas, R. (2019) Informes Bibliométricos. Apunte de clase unidad 3, Bibliometría, Universidad UNIACC

el patrón de colaboración tanto a nivel nacional, como internacional y las redes de los investigadores en un campo, área o categoría académica determinada.

Además, permite identificar y cuantificar las conexiones de los investigadores con sus compañeros de trabajo, considerando los siguientes aspectos: identificación del país y afiliación de los autores de cada uno de los documentos citables publicados., el nexa o colaboración entre autores, instituciones y países.

Sus principales indicadores corresponden a:

- Número de países colaboradores
- Tasa de colaboración internacional
- Número de universidades colaboradoras
- Tasa de colaboración institucional

Una vez establecidos y especificados los requerimientos de datos bibliométricos por parte de nuestros usuarios, se debe generar un producto que logre dar respuesta a la solicitud de información bibliométrica requerida. A continuación, se presenta un esquema que resume las principales fases que debemos considerar al momento de realizar un análisis bibliométrico y generar un producto, ya sea que se trate de un informe o reporte.

DIAGRAMA DE FLUJO GENERACIÓN REPORTES E INFORMES BIBLIOMÉTRICOS

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA

• **Fase 1 Recuperación datos bibliométricos**

En una primera instancia se debe establecer y verificar los parámetros de búsqueda, recuperación y extracción de la información de manera sistematizada, en función de los recursos o fuentes de información seleccionados, desde donde se extraerán los datos e indicadores bibliométricos.

Actualmente, existe una gran cantidad de fuentes desde las que recuperar los datos e indicadores bibliométricos. Destacan sobre todo las bases de datos bibliográficas. Todas ellas tienen sus ventajas e inconvenientes, siendo uno de los aspectos diferenciadores más destacados la cobertura (Martín et al, 2021).

A la hora de escoger los datos los datos e indicadores bibliométricos, es necesario tener en cuenta el alcance y las limitaciones de la base de datos, tanto antes como después de recuperar los datos. El proceso de consulta en la base de datos requiere tiempo, no es una cuestión menor y que pueda resolverse de manera rápida. Se debe detallar la consulta en la metodología de tal manera que cualquier persona pueda replicarla. Además, se debe indicar la fecha de realización y número de documentos recuperados (Arroyo-Machado, W 2021)¹⁰⁶.

Si se utiliza una base de datos bibliográfica, esta permite exportar los datos en diferentes formatos, algunos de ellos con campos diferentes. Además, suelen contar con limitaciones en el número de descarga de registros (Alba-Ruiz, R. 2020). Recuerde, su estrategia de búsqueda y recuperación de información, no debe limitarse a un único conjunto de datos e indicadores bibliométricos, ni tampoco analizar los datos directamente. Es recomendable combinar varios conjuntos o procesarlos. Siempre, en la medida de lo posible, se debe contextualizar los datos e indicadores obtenidos.

• **Fase 2 Procesamiento datos bibliométricos**

En esta etapa se debe incorporar las métricas del análisis bibliométrico, mediante la Importación de los resultados a planillas de cálculo. Para procesar la data, se debe utilizar herramientas o software que permitan normalizar, relacionar, filtrar, organizar en tablas y graficar los datos recuperados.

En general, para el tratamiento de la información se utilizan planillas de cálculo, bases de datos, y documentos de texto. Para construir redes de citas o clusters o grupos de información se utilizan softwares bibliométricos especializados.

En los últimos años en el ámbito de la bibliometría, específicamente los análisis bibliométricos es posible distinguir, de manera general, dos tipos de técnicas: Métodos rendimiento científico (Procesamiento de datos e Indicadores Bibliométricos) y los Mapas científicos - Science mapping (Visualización de data bibliométrica utilizando Teoría de grafos)¹⁰⁷. Con independencia de los métodos que se incluyan, es fundamental que estos, queden claramente recogidos y explicados dentro de la sección de metodología. No se debe olvidar, qué tipo de trabajo se está realizando y cuál es la audiencia del análisis a la hora de realizar dicha descripción.

Por otro lado, si el trabajo describe de manera superficial un conjunto de datos recuperado de una base de datos bibliográfica. Se debe tener en consideración que esa información ya la muestra por la general la propia interfaz de la base de datos, en ocasiones de forma muy visual. Además, se debe tener presente que son muchos los indicadores bibliométricos. No se debe,

¹⁰⁶ Arroyo-Machado, Wenceslao. (2021). Cómo no hacer un análisis bibliométrico. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5624316>

¹⁰⁷ Teoría de grafos. (2022). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 17:44, febrero 15, 2023 desde https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_grafos&oldid=146605961.

calcular cuántos se pueda, el trabajo se debe centrar en aquellos que verdaderamente respondan a la solicitud o requerimiento formulado¹⁰⁸.

<ul style="list-style-type: none">• Fase 3 Análisis Indicadores bibliométricos <p>Corresponde a la presentación de los resultados ya sea a través de un informe o un reporte, previo análisis de los resultados. En esta etapa, es importante respaldar los resultados obtenidos entregando la planilla de cálculo que resume la información.</p>
--

Actualmente, son muchas las herramientas disponibles para llevar a cabo un análisis bibliométrico. No existe una única y perfecta herramienta, cada una tiene sus puntos fuertes y débiles. Dos herramientas muy populares son VOSviewer¹⁰⁹ y BiblioShiny¹¹⁰ (interfaz gráfica de Bibliometrix). Las herramientas bibliométricas simplifican mucho el proceso, pero siempre puedes recurrir a otras herramientas generales con las que tener un total control de los datos, procesamiento y análisis. Como son las planillas o hojas de cálculo (Excel, Power Query) y software especializado como R Studio¹¹¹, entre otras.

Sin embargo, al momento de generar un análisis bibliométrico y dar a conocer sus resultados, se debe explicar de la forma más ordenada y estructurada posible los indicadores y/o mapas científicos generados. Además, se debe incluir datos e indicadores generales o datos estadísticos descriptivos, que permitan ofrecer una imagen general y dar contexto al estudio.

Por otro lado, las tablas presentes en el estudio, pueden ser de gran ayuda, pero para ello han de ser lo más claras y concisas. Se debe evitar el uso de tablas extensas en la medida de lo posible. Se debe evitar reducir las tablas a un ranking con dos columnas (elemento-indicador). Prefiera concentrar en ella varios indicadores de manera orgánica. Recuerde añadir, información complementaria a las tablas para enriquecerlas y contextualizarlas. Es importante que el título sea lo más completo posible y la tabla este construida de forma que sea entendible por sí sola. No basta con incluir tablas, estas deben ser comentadas y explicadas. Interpretar una tabla no significa leerla.

En el caso de los informes y reportes bibliométricos, comparar se trata de una parte crucial ya que permite determinar la situación de la institución o entidad analizada. En este caso existen un amplio número de indicadores de benchmarking que están enfocados a ello. Recuerde remarcar las limitaciones con las que se ha encontrado el análisis de manera directa o indirecta. Además, debe finalizar resumiendo todo el proceso y remarcando los aspectos más relevantes del trabajo, poniendo en virtud la utilidad e implicaciones del mismo¹¹².

¹⁰⁸ Moed, H. F. (2017). Applied evaluative informetrics (p. 312). Berlin: Springer International Publishing. Vinkler, P. (2010). The evaluation of research by scientometric indicators. Elsevier.

¹⁰⁹ Arroyo-Machado, W. (2021). Mapeando la ciencia con VOSviewer.

#Yosigopublicando. <https://yosigopublicando.ugr.es/courses/mapeando-la-ciencia-con-vosviewer/>

¹¹⁰ Torres-Salinas, D. (2020). Análisis sistemáticos de la literatura científica con Bibliometrix – BiblioShiny App. #Yosigopublicando. <https://yosigopublicando.ugr.es/courses/analisis-sistemáticos-de-la-literatura-científica-con-bibliometrix-biblioshiny-app/>

¹¹¹ <https://www.r-studio.com/es/>

¹¹² A modo de sugerencia se comparten una serie de recursos que le permitirán, desarrollar habilidades técnicas de la disciplina:

Plantillas automatizadas para organizar datos: <https://infogram.com/>

Cursos en línea para el área de apoyo a la publicación: <https://yosigopublicando.ugr.es/proximos-cursos/2/>

Guías temáticas UC, Taller Excel: <https://guiastematicas.bibliotecas.uc.cl/c.php?g=990565&p=7166138>

● FORMATOS Y PLANTILLAS DATOS BIBLIOMÉTRICOS

El servicio de bibliometría permite visibilizar, promover, comprender y analizar el comportamiento, impacto y aporte a la sociedad del trabajo científico realizado en las instituciones, en concordancia con indicadores bibliométricos o métricas de investigaciones utilizadas en el campo científico y tecnológico (Cortés, Patricio 2023)¹¹³.

A continuación, se presentan un diagrama de flujo con el detalle de los procedimientos a seguir para extraer y tratar los datos utilizados en la elaboración de un reporte o informe bibliométrico:

DIAGRAMA DE FLUJO EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS DE REPORTES E INFORMES BIBLIOMÉTRICOS

FUENTE ELABORACIÓN PROPIA

En términos generales, los reportes bibliométricos están orientados al resumen de datos e indicadores, en cambio el informe bibliométrico presenta la información solicitada, de manera más amplia a modo de estudio, acorde a su contexto (Cortés-Villegas, 2019)¹¹⁴. Sin embargo, ambos son una herramienta de apoyo a la investigación, con miras a reconocer comportamientos relevantes en torno a la generación y circulación de información académica, científica y técnica (Pilkington, A. 2015)¹¹⁵.

¹¹³ Depoortere, D. & Cortés, P. (2019). Bibliotecas universitarias como socios estratégicos en la evaluación de la investigación académica: Caso de éxito del servicio de bibliometría del Sistema de Bibliotecas UC. En: Acta I Congreso de Ciencias de la Información del Mercosur, Resistencia, Argentina. <https://repositorio.uc.cl/handle/11534/66488>

¹¹⁴ Cortés-Villegas, R. (2019) Informes Bibliométricos. Apunte de clase unidad 3, Bibliometría, Universidad UNIACC

¹¹⁵ Pilkington, A. (2015) "Bibliometrics" en Enterprise Engineering. School of Management of Royal Holloway, London University.

A modo de establecer una metodología que permita sistematizar el formato de reportes e informes bibliométricos desde Bibliotecas UdeC, se sugiere el uso de los siguientes documentos genéricos, para el tratamiento y presentación de datos e indicadores bibliométricos:

PLANILLAS CON FORMATO PARA COMPILAR DATOS DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE PUBLICACIONES

<ul style="list-style-type: none"> • PLANILLA INFORME BIBLIOMÉTRICO https://udeconce.sharepoint.com/:x:/s/InEScienciaAbierta-BibliotecasUdeC/ERBSpswtUCxPliEwkURLDG0B-3_qsUyxBMrLi8bX3NYGBQ?e=ng2ciQ • PLANILLA REPORTE BIBLIOMÉTRICO https://udeconce.sharepoint.com/:x:/s/InEScienciaAbierta-BibliotecasUdeC/ESeC3Ucp-YtMhEouiQJOKU8BVnyjSH8zVD_UIL_chofWkw?e=GhB1se • PLANTILLA REPORTE BIBLIOMÉTRICO https://udeconce.sharepoint.com/:w:/s/InEScienciaAbierta-BibliotecasUdeC/EXT2hTtVSLJFrLFO1zA74K4BPH-z9THCnJkEYHRMP2E0xg?e=vcOgfx

A modo de guía, se exponen algunos ejemplos informes o reportes del ámbito bibliométrico de mayor escala, implementados por otras unidades de bibliometría y áreas afines:

<ul style="list-style-type: none"> • UC 2022, ÁREA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA: ICYT¹¹⁶ • Informe bibliométrico caso de estudio: https://baas.aas.org/pub/2022n2i010/release/1?readingCollection=360ef147 • Data set: https://repositorio.uc.cl/handle/11534/62181

<ul style="list-style-type: none"> • UC 2021, ÁREA DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA: ICYT • Reporte bibliométrico: https://bibliotecas.uc.cl/investigacion/icyt/ejemplos#informe-bibliometrico
--

<ul style="list-style-type: none"> • UGR 2018, MÉTRICAS DE PRODUCCIÓN CIENTÍFICA E IMPACTO INTERNACIONAL: • Informe bibliométrico caso de estudio: https://docs.google.com/document/d/1wr2WSE9AUn2gY60sHo4XY81G0gg-UnYMkVKRfZMk5Ec/edit • Data set, gráficos e indicadores bibliométricos: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wSQLbqPQfbm3kBnfbOBUOwJBTolmAbKRHFUxfuTsmuw/edit#gid=1975891534

<ul style="list-style-type: none"> • UGR 2015, HOJA BIBLIOMÉTRICA 7¹¹⁷: • Reporte bibliométrico divulgación: https://digibug.ugr.es/handle/10481/35845 • Data sets indicadores bibliométricos: https://investigacion.ugr.es/ugrinvestiga/pages/hojabibliometrican7_dataset

¹¹⁶ Cortés-Rodríguez, P., Depoortere, D., & Opazo-Calfin, L. (2022). Research Data in Astronomy: Assessing its Impact and Visibility through a Bibliometric Analysis. Bulletin of the AAS, 54(2). <https://doi.org/10.3847/25c2cfef.fe00881f>

¹¹⁷ Torres-Salinas, D. Hoja Bibliométrica 7. "La consolidación internacional de la investigación en ciencias sociales en la Universidad de Granada". Universidad de Granada, Vicerrectorado de Política Científica e Investigación, 2015. (Hoja Bibliométrica, 7). <http://hdl.handle.net/10481/35845>

● BIBLIOGRAFÍA

- Arroyo-Machado, W. (2021). Mapeando la ciencia con VOSviewer. #Yosigopublicando. <https://yosigopublicando.ugr.es/courses/mapeando-la-ciencia-con-vosviewer/>
- Arroyo-Machado, Wenceslao. (2021). Cómo no hacer un análisis bibliométrico. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5624316>
- Azorín Millaruelo, C., Bernal Martínez, I., Cívico Martín, R., Cózar Santiago, A., Guzmán Pérez, C., Losada Yáñez, M., & Prats Prat, J. (2017). Guía para la evaluación de repositorios institucionales de investigación. <http://hdl.handle.net/10256/14842>
- Cabezas-Clavijo, A. y Torres-Salinas, D. (2021). Bibliometric reports for institutions: best practices in a responsible metrics scenario. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/frma.2021.696470/full>
- Clase Ejecutiva UC (2023). Objetivos SMART: ¡También puedes usarlos en coaching! <https://www.claseejecutiva.uc.cl/blog/articulos/objetivos-smart-coaching/>
- Cortés-Rodríguez, P., Depoortere, D., & Opazo-Calfin, L. (2022). Research Data in Astronomy: Assessing its Impact and Visibility through a Bibliometric Analysis. *Bulletin of the AAS*, 54(2). <https://doi.org/10.3847/25c2cfef.fe00881f>
- Cortés-Villegas, R. (2019) Informes Bibliométricos. Apunte de clase unidad 3, Bibliometría, Universidad UNIACC.
- Costas, R. (2008). Análisis bibliométrico de la actividad científica de los investigadores del CSIC en tres áreas, Biología y Biomedicina, Ciencia de los Materiales y Recursos Naturales: una aproximación metodológica a nivel micro (Web of Science, 1994-2004) [Doctoral dissertation]. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid.
- Cox, A., Gadd, E., Petersohn, S., & Saffi, L. (2019). Competencies for bibliometrics. *Journal of Librarianship and Information Science*, 51(3), 746-762. <https://doi.org/10.1177/09610006177281> .Financiado por Elsevier Research Intelligence Division.
- CWTS (2017). *Research performance analysis for the SOR programme of the Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2011-2014/15*. <https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/CWTSbibliometricreport%20SOR.pdf>
- Depoortere, D. & Cortés, P. (2019). Bibliotecas universitarias como socios estratégicos en la evaluación de la investigación académica: Caso de éxito del servicio de bibliometría del Sistema de Bibliotecas UC. En: Acta I Congreso de Ciencias de la Información del Mercosur, Resistencia, Argentina. <https://repositorio.uc.cl/handle/11534/66488>

- Donthu, N., Kumar, S., Mukherjee, D., Pandey, N. y Lim, W. M. (2021). How to conduct a bibliometric analysis: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 133, 285–296. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.04.070>
- González-Fernández-Villavicencio, N. (2017). Unidades de bibliometría y bibliotecas universitarias: hacia la transparencia. *Anuario ThinkEPI*, 11, 086–094. <https://doi.org/10.3145/thinkepi.2017.12>
- Gorraiz, J., Wieland, M., Ulrych, U., and Gumpenberger, C. (2020). “De Profundis: A Decade of Bibliometric Services under Scrutiny,” in *Evaluative Informetrics: The Art of Metrics-Based Research Assessment*. Editors C. Daraio, and W. Glanzel (Heidelberg: Springer), 233–260. doi:10.1007/978-3-030-47665-6_11
- Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., De Rijcke, S., and Rafols, I. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for Research Metrics. *Nature* 520, 429–431. doi:10.1038/520429a
- Hamasu, C., Jones, B., & Kelly, B. (2012). Discussing "eScience and the evolution of library services". *Journal of eScience Librarianship*, 1(2). https://digitalcommons.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1034&context=becker_pubs
- Jiménez-Contreras, E. y Torres-Salinas, D. (2012). Hacia las unidades de bibliometría en las universidades: modelo y funciones. *Revista Española de Documentación Científica*, 35, pp. 469-480. <http://digibug.ugr.es/bitstream/handle/10481/21798/haci?sequence=1>
- Karolinska Institutet (2014). *Bibliometric Indicators – Definitions and Usage at Karolinska Institutet*. https://kib.ki.se/sites/default/files/bildarkiv/Dokument/bibliometric_indicators_2014.pdf
- Moed, H. F. (2017). *Applied evaluative informetrics* (p. 312). Berlin: Springer International Publishing. Vinkler, P. (2010). *The evaluation of research by scientometric indicators*. Elsevier.
- Moed, H. F. (2017). *Applied Evaluative Informetrics*. Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-3-319-60522-7. Disponible en: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-60522-7>
- Moral-Muñoz, J. A., Herrera-Viedma, E., Santisteban-Espejo, A., & Cobo, M. J. (2020). Software tools for conducting bibliometric analysis in science: An up-to-date review. *Profesional De La información*, 29(1). <https://doi.org/10.3145/epi.2020.ene.03>
- NIFU (2019). *Bibliometric Analysis and Career Mapping of the SFF Scheme*. <https://nifu.brage.unit.no/nifu-mlui/bitstream/handle/11250/2655090/NIFUreport2019-31.pdf>
- Pilkington, A. (2015) “Bibliometrics” en *Enterprise Engineering*. School of Management of Royal Holloway, London University.
- Rehn, C., and Kronman, U. (2008). *Bibliometric Indicators for Karolinska Institutet*. Disponible en: https://kib.ki.se/sites/default/files/bibliometric_handbook_2014.pdf doi:10.1117/12.797252

- San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA, 2012) sponsored by the American Society for Cell Biology. <https://sfdora.org/>
- Sastrón Pablo, & De Filippo Daniela. (2022). Fuentes e indicadores para la medición de la ciencia abierta en las universidades. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6320445>
- Tableau (2023). Qué son los objetivos SMART y cómo puedes crear los tuyos. <https://www.tableau.com/es-mx/learn/articles/smart-goals-criteria>
- Tay, Aaron (2022). Bibliometrix – A powerful and popular new bibliometric tool used in the domain of business and management. Data Service. <https://library.smu.edu.sg/topics-insights/bibliometrix>
- Teoría de grafos. (2022). Wikipedia, La enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_de_grafos&oldid=146605961.
- Todeschini, R., and Baccini, A. (2017). Handbook of Bibliometric Indicators: Quantitative Tools for Studying and Evaluating Research. Weinheim: Wiley VCH.
- Torres-Salinas, D., & Jiménez-Contreras, E. (2012). Hacia las unidades de bibliometría en las universidades: modelo y funciones. Revista Española De Documentación Científica, 35(3), 469–480. <https://doi.org/10.3989/redc.2012.3.959>
- Torres-Salinas, D. Hoja Bibliométrica 7. "La consolidación internacional de la investigación en ciencias sociales en la Universidad de Granada". Universidad de Granada, Vicerrectorado de Política Científica e Investigación, 2015. (Hoja Bibliométrica, 7). <http://hdl.handle.net/10481/35845>
- Torres-Salinas, D. (2020). Análisis sistemáticos de la literatura científica con Bibliometrix – BiblioShiny App. #Yosigopublicando. <https://yosigopublicando.ugr.es/courses/analisis-sistematicos-de-la-literatura-cientifica-con-bibliometrix-biblioshiny-app/>
- Torres Salinas, Daniel. (2021). Bibliometrics in practice how to generate reports for institutions (V.3. 23 Sept. 2021). European Summer School for Scientometrics (ESSS), Virtual. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5524178>
- VRID UdeC (2022). Gestión de información de proyectos y publicaciones científicas. <https://vrid.udec.cl/?q=node/1711>
- VRID UdeC (2021). Vicerrectoría de Investigación, reconocerá excelencia en investigación y creación artística. <https://vrid.udec.cl/node/1580>

• ANEXO A: LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS BIBLIOMÉTRICOS

A continuación, se establecen los principales ítems a considerar para brindar un servicio y desarrollar un producto bibliométrico, utilizando una metodología que promueva una estandarización en la forma de orientar al usuario frente a su requerimiento de manera: Específica, Medible, Alcanzable, Relevante y Temporal (SMART).

1. ASPECTOS PRELIMINARES	
<input type="checkbox"/> Datos bibliotecólogo <input type="checkbox"/> Datos solicitantes <input type="checkbox"/> Identificar área, unidad o proyecto del solicitante <input type="checkbox"/> Otro	
<ul style="list-style-type: none"> • DEFINIR SERVICIO 	<ul style="list-style-type: none"> • DEFINIR PRODUCTO
<input type="checkbox"/> Bibliometría <input type="checkbox"/> Vigilancia Tecnológica <input type="checkbox"/> Otro	<input type="checkbox"/> Reporte o Informe <input type="checkbox"/> Consulta o Asesoría <input type="checkbox"/> Otro
1.1 DEFINIR OBJETIVOS	
<input type="checkbox"/> Definir los objetivos del análisis bibliométrico <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Convencionales <input type="checkbox"/> Especializados <input type="checkbox"/> Divulgación <input type="checkbox"/> Ejecutivo <input type="checkbox"/> Establecer la periodicidad <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Anual <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Indicar orientación <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Descriptivo <input type="checkbox"/> Valorativo) <input type="checkbox"/> Establecer finalidad del estudio <input type="checkbox"/> Indicar el público objetivo del estudio.	
1.2 TIPO DE REPORTE	
<input type="checkbox"/> Nivel Institucional <input type="checkbox"/> Estudios de casos <input type="checkbox"/> Apoyo toma de decisiones <input type="checkbox"/> Informativo <input type="checkbox"/> Otro	
1.3 CONTEXTO SOCIOECONÓMICO INSTITUCIONAL	
<input type="checkbox"/> Aspectos socioeconómicos de la organización <input type="checkbox"/> Fuente de financiamiento <input type="checkbox"/> Agentes financiadores <input type="checkbox"/> Otro	

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS

- Acorde al tipo de reporte establecer
 - Unidad
 - Periodo
 - Tipología documental
 - Otros

2.1 SELECCIONAR LAS FUENTES, BASES DE DATOS APROPIADAS

- Publicaciones
 - Web of Science (WoS)
 - Scielo Citation Index
 - Scopus, Dimensions
 - Google Scholar (GS)
 - Microsoft Academic (MA)
 - Pubmed
 - Otros
- Revistas
 - Journal Citations Reports
 - Journal Metrics
 - Scimago Journal & Country Rank
 - Otras
- Libros y capítulos
 - Book Citation Index
 - SPI expanded, Scopus
 - Dimensions
 - Otros
- Universidades
 - Leiden Ranking
 - ARWU
 - Shanghai
 - Quacquarelli Symonds (QS)
 - Webometrics
 - Otros
- Patentes
 - Patent Scope
 - INAPI
 - Google Patents
 - Lens
 - Patent Pulse
 - Otros
- Altmetrics
 - PlumX
 - Altmetric.com
 - Crossref
 - Otros
- Métricas UDEC
 - SIVRID
 - CRIS
 - Repositorio
 - Otros

2.2 SELECCIONAR Y DESCRIBIR LOS INDICADORES UTILIZADOS

- Establecer un conjunto de indicadores pertinentes al análisis

- Productividad académica
 - Número de documentos citables
 - Tasa de producción
 - Porcentaje de crecimiento relativo
 - Otros

- Impacto académico
 - Número de citas recibidas
 - Promedio de citas por artículo
 - Impacto Normalizado
 - Índice - H
 - Otros

- Colaboración académica
 - Número de países colaboradores
 - Tasa de colaboración internacional
 - Número de universidades colaboradoras
 - Tasa de colaboración institucional
 - Otros

- Visualización
 - JIF
 - CiteScore
 - SJR
 - Cuartil
 - Percentil
 - Decil
 - Otros

- Complementarios
 - Almétricas
 - Tipo de Acceso
 - Genero
 - Impacto Social
 - Otros

- Definir de manera precisa los indicadores utilizados
- Describir cálculos y/o fórmulas, sus ventajas y desventajas.
- Otros

2.3 UTILIZAR SOFTWARE ESPECIALIZADO Y HERRAMIENTAS GENERALES

- Suites Bibliométricas
 - InCites (Clarivate)
 - SciVal (Elsevier)
 - Dimensions Analytics (Digital Science)
 - Data Ciencia (ANID)
 - Otras

- Software especializado
 - Publish or Perish
 - Bibliometrix
 - Vosviewer
 - CiteNet
 - Scimat

- Herramientas generales
 - Excel
 - Power Query
 - RStudio
 - Otros

- Complementarias
 - Unpayall
 - Gender API
 - Altmetric
 - Crossref
 - Otros

2.4 CONTROLAR LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS

- Establecer
 - Marco cronológico
 - Enfoque
 - Unidades de análisis
 - Métodos de recolección
 - Tratamiento de datos
 - Bases de datos utilizadas
 - Cobertura
 - Indicadores Seleccionados
 - Otros

- Establecer compilación de los indicadores
 - bottom-up
 - top-down
 - Otro

- Establecer enfoque del análisis
 - Nivel micro
 - Nivel meso
 - Nivel macro

- Utilizar marcos de tiempo que permitan observar la evolución de los indicadores
- Señalar las limitaciones del estudio para que los resultados puedan contextualizarse adecuadamente.
- Otros

2.5 Comparar y contextualizar los resultados

- Con otros países para determinar el desempeño de la institución
- Con otras instituciones y contextualízalos por región
- Po área temática comprender el desempeño de la institución
- Otros

3. MEJORES PRÁCTICAS
<input type="checkbox"/> Aplicación principios de <i>Métricas Responsables</i> y gobernanza local
3.1 OBTENER VALIDACIÓN
<input type="checkbox"/> Revisión borradores <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Comité académico de la institución <input type="checkbox"/> Comité científico de la institución <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Solicitud de apoyo para explicar y calificar resultados específicos <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Formuladores de políticas <input type="checkbox"/> Investigadores relevantes de diferentes disciplinas <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Establecimiento de un comité de expertos para temas delicados o especialmente relevantes <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Guiar y validar los datos <input type="checkbox"/> Establecer métodos y procedimiento <input type="checkbox"/> Otro
3.2 PRESTAR ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
<input type="checkbox"/> Consideración de la diversidad de áreas de investigación presentes en la institución <input type="checkbox"/> Aplicación de indicadores destinados solo a las ciencias duras, experimentales o biomédicas <input type="checkbox"/> Introducción de indicadores destinados a valorar una gama más amplia de investigación y estudios <input type="checkbox"/> Otros
3.3 APLICAR LOS PRINCIPIOS ÉTICOS, DE INTEGRIDAD Y DE IGUALDAD
<input type="checkbox"/> Acorde con las recomendaciones internacionales al respecto: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Declaración de DORA (2012) <input type="checkbox"/> Manifiesto de Leiden (2015)¹¹⁸ <input type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/> Considere los últimos desarrollos en Investigación e Innovación <input type="checkbox"/> Incorporar nuevos indicadores en su análisis <input type="checkbox"/> Otros
3.4 HACER PÚBLICO EL INFORME Y ABRIR SUS DATOS
<input type="checkbox"/> Poner a disposición del público los resultados del informe, a menos que exista un acuerdo de confidencialidad para restringir la publicación <input type="checkbox"/> Disponibilizar los datos sin procesar de los informes de manera abierta y accesible para facilitar la replicabilidad del estudio y su reutilización por parte de otros investigadores. <input type="checkbox"/> Otros

¹¹⁸ San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA, 2012) sponsored by the American Society for Cell Biology.

Disponible en: <https://sfdora.org/>

Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., De Rijcke, S., and Rafols, I. (2015). Bibliometrics: The Leiden Manifesto for Research Metrics. *Nature* 520, 429–431. doi:10.1038/520429a

- ANEXO B: FUENTES E INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS

¿QUÉ ES LA BIBLIOMETRÍA?

La Bibliometría se nos presenta como un área disciplinar enfocada en el análisis cuantitativo de los documentos académicos, con miras a reconocer comportamientos relevantes en torno a la generación y circulación de información científica y técnica.

¿QUÉ SON LOS INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS?

Los Indicadores Bibliométricos son datos estadísticos provenientes de las publicaciones académicas y son utilizados para informar sobre el desempeño en el ámbito de las diversas disciplinas científicas y medir los resultados de esta actividad. Acorde a la naturaleza de los datos utilizados, miden principalmente investigaciones publicadas, cantidad de citas recibidas y la colaboración a nivel nacional e internacional. Por otro lado, las métricas alternativas miden el impacto social en la web, como por ejemplo la cantidad de descargas, tweets o visibilidad en redes sociales académicas entre otros.

¿POR QUÉ ES NECESARIO FAMILIARIZARSE CON LA INFORMACIÓN BIBLIOMÉTRICA?

Las universidades y centros de investigación se desenvuelven en un entorno competitivo compuesto por diversos factores, tales como: la proliferación de rankings e indicadores de diversa índole, la intensificación de los procesos de evaluación, el lanzamiento de programas competitivos de financiamiento y sistemas de evaluación de la ciencia.

En función de este contexto, es que las instituciones de educación superior, necesitan conocer las fortalezas que poseen en materia de investigación académica para fijar políticas y acciones de desarrollo institucional en concordancia con los lineamientos planteados a nivel nacional. Por lo tanto, se hace necesario trabajar con recursos de información y herramientas bibliométricas que entreguen información detallada en relación a los autores, sus investigaciones, impacto de las publicaciones y sus redes de colaboración, entre otros indicadores.

ÍNDICES DE CITACIÓN

Para realizar el análisis de la producción, impacto y colaboración de la actividad científica y académica de una organización, se requiere de una base de datos que consigne de manera consistente una serie de información bibliográfica de manera detallada y con una amplia cobertura temática.

Las principales bases de datos en este ámbito son:

- WEB OF SCIENCE (WoS) de Clarivates Analytics¹¹⁹

Esta base de datos recupera, analiza y visualiza la investigación académica a través de diversos indicadores bibliométricos tales como: el Índice de Hirsch (H index), las citas, temas de investigación y colaboración nacional e internacional, entre otros. De su colección principal toma dos índices de citación: Science Citation Index, Expanded (SCIE) y el Social Sciences Citation Index, (SCCI) para elaborar su ranking de revistas Journal Citations Reports (JCR), cuyo principal indicador bibliométrico es el Journal Impact Factor (JIF).

- SCOPUS de Elsevier Science Publishers

Esta base de datos recupera, analiza y visualiza la investigación académica a través de diversos indicadores bibliométricos tales como: el Índice de Hirsch (H Index), las citas, temas de investigación y colaboración nacional e internacional, entre otros. De su colección principal toma cuatro grandes áreas científicas: Life Sciences, Health Sciences, Physical Sciences, Social Sciences & Humanities, para elaborar el ranking de revistas Scimago Journal & Country Rank (SJCR), cuyo principal indicador bibliométrico es el Scimago Journal Rank (SJR), el Journal Metrics (SCOPUS Source) y el reciente indicador bibliométrico Cite Score Rank.

¹¹⁹ Ex Thompson Reuters – ex ISI Institute Scientific Information).

RANKINGS DE REVISTAS

Como parte de los recursos de información bibliométrica dispuestos para los investigadores se encuentran las bases de datos que miden el rendimiento científico y académico de manera adecuada. Dentro de las bases de datos bibliográfica que consignan de manera consiste esta actividad académica destacan los índices de citas: Web of Science y SCOPUS.

Para la recuperación de los indicadores bibliométricos de revistas se utiliza como fuente de información principal las bases de datos de índices de citas, consideradas el estándar de la medición científica y evaluación de publicaciones académicas:

- JOURNAL CITATIONS REPORTS (JCR)

La base de datos Web of Science (WoS), mediante su ranking Journal Citation Reports (JCR) y su principal métrica el Factor de Impacto (JIF) permite evaluar y comparar revistas utilizando datos de citas extraídas de revistas de las áreas de la ciencia, tecnología y ciencias sociales.

Journal Citations Reports es la principal herramienta para conocer el Factor de Impacto, el cual permite evaluar las citas obtenidas por una revista en relación con otras de la categoría dentro la base de datos Web of Science.

- SCIMAGO JOURNAL & COUNTRY RANK (SJCR)

La base de datos SCOPUS, mediante su ranking Scimago Journal & Country Rank (SJCR) y su principal métrica el Scimago Journal Rank indica el número de menciones que una revista recibe a través de la citación ponderada de sus documentos en relación con el número de artículos publicados en un periodo determinado.

Con Scimago Journal Rank, el tema, la calidad y la reputación de la publicación permiten comparar un impacto directo en el valor de una cita de una revista en relación con otras de la categoría dentro la base de datos SCOPUS. Cabe señalar, que este recurso de información también permite visualizar las revistas de WoS y Scielo que también se encuentran indizadas en SCOPUS.

- JOURNAL METRICS (SOURCES)

La base de datos SCOPUS, mediante su Journal Metrics (sources) y su principal métrica el Cite Score permite evaluar y comparar revistas utilizando datos de citas extraídas de revistas de las áreas temáticas presentes en la base de datos SCOPUS.

Este listado de revistas indizadas en este recurso de información, considera la descripción oficial de las revistas, por ejemplo, el número internacional normalizado (ISSN), categoría temática, entre otros, para generar los indicadores bibliométricos a partir de la información contenida en esta base de datos.

RANKING EDITORIALES

Acorde al lineamiento de agencias de evaluación de la actividad investigadora, para comprobar los indicios calidad de un libro o capítulo de libro se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:

- Prestigio editorial y citas
- Presencia en bases de datos y catálogos
- Reseñas o Traducciones

• SCHOLARLY PUBLISHERS INDICATORS

Ranking de editoriales, abarca las áreas de las Ciencias Sociales y Humanidades.

• BOOK CITATION INDEX

Reúne libros académicos, revistas y documentos de conferencias en Web of Science, optimiza el alcance de la navegación en citas.

¿QUÉ INDICADORES ES IMPORTANTE CONOCER?

A continuación, se presentan los principales indicadores bibliométricos utilizados en el contexto nacional en el ámbito de la evaluación de la productividad académica de los investigadores:

PRODUCTIVIDAD

- PUBLICACIONES

Muestra el número de documentos citables de una unidad de análisis.

- TASA DE PRODUCCIÓN

Muestra el aumento o disminución de la productividad de una unidad de análisis.

- ¿CÓMO INTERPRETARLA?

En relación con el año anterior: Si el resultado obtenido es igual a 1 se logra la productividad esperada, cuando es mayor a 1 aumenta la productividad, cuando es menor a 1 disminuye.

IMPACTO

- CITAS

Corresponde al número total de citas recibidas de documentos citables publicados por una unidad de análisis determinada durante el lapso de tiempo en estudio.

- CITAS NORMALIZADAS

Es un valor estadístico que determina la influencia de la producción en el ámbito de la investigación académica de excelencia, en las áreas del conocimiento relativas a su alcance temático, en relación a las citas recibidas.

¿CÓMO INTERPRETARLA?

Por ejemplo, si un año el valor es 1,10 señala que se obtiene un 10% más de citas que la media en la especialidad. En cambio, si un año el valor es 0,80 señala que se obtiene un 20% menos de citas que la media mundial en la especialidad.

- IMPACTO DE CITAS NORMALIZADO

Con el fin de evaluar la influencia de un investigador, revista o facultad en el ámbito de la investigación académica de excelencia en las áreas del conocimiento relativas a su alcance temático, se utiliza el impacto de citas normalizado. Este indicador mide el cociente del impacto observado, es decir, divide las citas obtenidas por la tasa esperada de citas para publicaciones del mismo tipo, años de publicación y disciplina. Cabe señalar que, cuando un documento corresponde a más de una disciplina o categoría se calcula el promedio.

¿CÓMO INTERPRETAR ESTE INDICADOR?

Para una determinada cantidad de años, el valor de impacto de citas normalizado de un investigador, revista o facultad es 1,20, indica que durante dicho periodo de tiempo se obtiene un 20% más de citas que la media mundial en la especialidad. En cambio, a igual rango de años si el valor de impacto de citas normalizado de la revista en estudio fuese 0,20, el indicador señala que se obtiene un 80% menos de citas que la media mundial en la especialidad.

- ÍNDICE H de HIRSCH

¿QUÉ ES?

Sistema de medición de la productividad académica, se calcula con base en la distribución de las citas que han recibido los trabajos científicos de un investigador.

¿CÓMO SE CALCULA?

Toma los trabajos de un autor y ordena en forma descendente en función de las citas recibidas. Cada trabajo tiene, por tanto, además de una cantidad de citas, un número de orden en el ranking (rango). De esta forma, construimos 2 listas de números: una ascendente (los rangos) y una descendente (el número de citas). Cuando los valores de ambas se cruzan, tenemos el índice H.

¿DÓNDE REVISARLO?

Bases de datos de índices de citas, ejemplo Web of Science y Scopus, entre otros

¿CÓMO INTERPRETARLO?

Un investigador tiene un índice H, si H de sus publicaciones tiene al menos H citas cada uno. Por ejemplo, un investigador que tiene un índice H de 20 en una base de datos bibliográfica, significa que 20 de sus trabajos académicos reciben al menos 20 citas cada uno.

VISIBILIDAD

- JOURNAL IMPACT FACTOR

¿QUÉ ES?

Es un valor promedio de citas entre todos los artículos publicados a lo largo de dos años. Permite evaluar el impacto (citas) de una revista en relación con otras de la categoría dentro la base de datos Web of Science.

¿CÓMO SE CALCULA?

Con los cocientes entre el número de citas recibidas y número de artículos publicados, Clarivate Analytics elabora los Journal Impact Factors (JIF), que publica en la base de datos JCR en el mes de junio de cada año.

¿DÓNDE REVISARLO?

En el ranking de revistas Journal Citations Reports y la base de datos Web of Science.

¿CÓMO INTERPRETARLO?

Ofrece una manera de evaluar o comparar la importancia de una revista en relación con otras del mismo campo. Por ejemplo, durante el año 2020 el valor obtenido fue de 2,073, lo que señala que un artículo publicado durante el año 2018 y 2019 en la *Revista Yoga y vida*, fue citado en promedio 2 veces en el año 2020. Por lo tanto, si publicamos un artículo en dicha revista, debiésemos recibir al menos en promedio un mínimo de 2 citas.

- SCIMAGO JOURNAL RANK

¿QUÉ ES?

Indicador bibliométrico que se basa en algoritmo de Page Rank empleado por Google, calcula el prestigio de cada revista.

¿CÓMO SE CALCULA?

Cálculo del prestigio de la revista a partir del cómputo de las referencias ponderadas recibidas por cada revista que Scimago Lab publica cada año, con los datos de la base de datos SCOPUS. Básicamente considera el número de citas recibidas, divididas por el total de referencias emitidas en el año de estudio (3 años), más otras ponderaciones relativas a la calidad de una publicación.

¿DÓNDE REVISARLO?

En el ranking de revistas Scimago Journal & Country Rank y la base de datos SCOPUS.

¿CÓMO INTERPRETARLO?

Indicador que se basa en algoritmo de Page Rank empleado por Google, calcula el prestigio de cada revista. Con SJR, el tema, la calidad y la reputación de la publicación tiene un impacto directo en el valor de una cita. Por ejemplo, durante el año 2020 el valor obtenido fue de 5,079, lo que señala que un artículo publicado durante el año 2017, 2018, y 2019 en la *Revista Yoga y bienestar*, influye en un promedio de citas 5,0 veces en el ámbito académico.

- CITE SCORE RANK

¿QUÉ ES?

Este indicador permite evaluar el promedio de las citas obtenidas por una revista en relación con otras de la categoría dentro la base de datos SCOPUS en un periodo determinado.

¿CÓMO SE CALCULA?

Cite Score, básicamente sigue la idea de cálculo del Factor de impacto con una ventana de cuatro años y con una mayor cantidad de tipologías de documentos incluidas en su cálculo.

¿DÓNDE REVISARLO?

En la base de datos SCOPUS – Sources, actualmente Journal Metrics.

¿CÓMO INTERPRETARLO?

Ofrece una manera de evaluar o comparar la importancia de una revista en relación con otras de la misma categoría temática. Por ejemplo, durante el año 2020 el valor obtenido fue de 4,073, lo que señala que un artículo publicado durante el año 2017, 2018, 2019 y 2020 en la *Revista Yoga y salud*, fue citado en promedio 4,0 veces aproximadamente en el año 2020.

- CUARTILES

¿QUÉ ES?

Es la unidad utilizada para la medida de posición de una revista. Básicamente, es un listado con las revistas pertenecientes a una categoría temática, ordenadas de mayor a menor ponderación, dividido en 4 partes iguales.

¿CÓMO SE CALCULA?

Es un listado con las revistas pertenecientes a una categoría temática, ordenadas de mayor a menor acorde al indicador bibliométrico de impacto (citas) que presente el ranking de publicaciones utilizado, dividido en 4 partes iguales, cada parte constituye un cuartil del total de revistas (Q1, Q2, Q3 y Q4).

¿DÓNDE RREVISARLO?

Principalmente en los rankings de revistas Journal Citations Reports y Scimago Journal & Coubntry Rank.

¿CÓMO INTERPRETARLO?

Permite evaluar la importancia relativa de una revista respecto al total de revistas presentes en una determinada categoría temática: Q1 grupo conformado por el primer 25% de las revistas del listado. Q2, grupo que ocupa del 25 al 50% Q3, grupo que se posiciona entre el 50 y el 75%.

COLABORACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

- COLABORACIÓN

Muestra el número de documentos citables de una unidad de análisis en función del país y afiliación de los autores

- PORCENTAJE DE COLABORACIÓN

Muestra el porcentaje de productividad total vinculado a otra entidad, país o universidad.

- TOP 10: COLABORACIÓN

Permite identificar el país y afiliación de los autores de cada uno de los documentos citables publicados.